

stratus.

D2.3

Rezultati postopka zbiranja GP in RI

ZBRANE DOBRE PRAKSE IN RAZISKOVALNE INOVACIJE - PF

MREŽA SVETOVALCEV ZA OPTIMALNO UPORABO GNOJIL

SOILEXACT: UPORABA SENZORJEV VLAGE V TLEH ZA OPTIMIZACIJO NAMAKANJA IN VSEBNOSTI VLAGE V TLEH ZA IZBOLJŠANJE VNOSA MINERALOV IN RASTI PRIDELKOV

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Zaznavanje vlage v tleh, namakanje

#PF, hrana, hrana, vlakna, krma, olje, zelenjava, GP, Nizozemska

Kratek opis

- Senzorji za vlago v tleh lahko izmerijo vsebnost vlage v tleh. Pridelovalci te informacije uporabljajo na primer za določanje prednostnih vrst namakanja polj: katera je treba namakati najprej in katera lahko počakajo? To je še posebej pomembno v primerih, ko so kmetova polja razporejena na širšem območju. Tam sta prevoz in začetek delovanja namakalnega kompleta omejujoč dejavnik pri upravljanju kmetije, zato je morda celo nemogoče namakati vsa polja, ki to potrebujejo. Poleg tega je optimalno namakanje potrebno za optimalen vnos mineralov v rastline. Če sprejem ni optimalen, to vpliva na rast, poleg tega minerali ostanejo v obdelovalni plasti in se lahko izpirajo ob močnem deževju ali pretiranem namakanju (dvojni negativni učinek!).
- Tako ima vlaga v tleh močan neposreden in posreden vpliv na donosnost in trajnost ravnanja z gnojili. Poseben izziv za senzorje vlage v tleh je, da jih namestimo tako, da so reprezentativni za polje, na katerem so nameščeni. Tla okoli senzorjev morajo imeti dobro povezavo, vendar ne preveč trdno; ne smejo biti nameščeni na meji in tudi ne na mestih, kjer bi jih stroji lahko uničili. Za spopadanje s temi izzivi so na voljo različne zasnove; večinoma kompleksne in drage, razvijajo pa se tudi množica majhnih senzorjev. V prihodnjih letih se bodo možnosti še razširile, kar bo dalo nove spodbude za precizno kmetijstvo.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Večina kmetov gnoji in namaka tradicionalno. Kadar se gnoji v sušnih obdobjih, se kmalu po gnojenju opravi namakanje, da se spodbudi absorpcija mineralov.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse?

Kmetje ne vedo, kdaj morajo začeti z namakanjem.

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Senzorji vlage v tleh so tu že nekaj let. Vendar je stroškovne koristi nekoliko težje primerjati. Ko je suša, morajo kmetje le namakati in v teh trenutkih senzorji vlage v tleh niso zares uporabni. Ko pa začne postajati suho, je uporaba senzorja lahko prednost.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Nekateri delujejo v omrežjih 4G ali 5G, drugi uporabljajo Bluetooth. Potrebna je neka vrsta digitalne komunikacije.
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Ne.
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Potrebujete programsko platformo, ki vam posreduje rezultate senzorjev.
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej nizka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Podatki se večinoma uporabljajo za namakanje, lahko pa so uporabni tudi za druge aplikacije natančnega kmetovanja. Ali ko je treba v okviru politike začeti dokazovati, zakaj so bili pridelki namakani.
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, vlakna, olje
- **Vpliv na kakovost tal:** Povečan, saj se voda dovaja po potrebi.
- **Primerne vrste tal:** šotna, peščena, glinena, kredna, ilovnata, meljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** zmanjšanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** zmanjšanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** oprema,
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi prakse?** gorivo, kvalificirana delovna sila,
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Uporaba senzorjev omogoča dolgoročno boljšo izbiro namakanja, saj podatki podpirajo vašo izbiro. Z boljšim namakanjem bodo rastline bolje sprejemale minerale.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** Če je namakanje optimizirano, zagotavlja, da pridelki bolje absorbirajo prisotna hranila. Preveč ali premalo vode povzroči izpiranje hranil.

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Nakup senzorjev ni subvencioniran.
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Lokalne politike namakanja lahko v prihodnosti preprečijo gojenje določenih poljščin na določenih območjih. Kmetje na teh območjih bodo manj verjetno vlagali v te tehnike.
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne

- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Da, precizno kmetovanje je podprto z eko shemami.
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Vse značilnosti prakse, ki lahko ovirajo njeno družbeno sprejemljivost:** prah
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta:** prihranek časa
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da, uporaba tehničnih inovacij za zmanjšanje izgub prispeva k boljši podobi panoge.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Da, ko kmet bolje nadzoruje porabo vode, je lahko bolj zadovoljen sam s seboj.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: ZLTO
Kontaktne podatke partnerja FIN Peter.paree@zlto.nl
Država članica Eu: Nizozemska

Izvedite več

Vir informacije: <https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/vergelijkingstest-met-negen-bodemvochtsensoren/>

Dodatne informacije/povezave:

<https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/vergelijkingstest-met-negen-bodemvochtsensoren/>

NAPREDNO UPRAVLJANJE HRANIL Z ANALIZO TAL IN SIMULACIJO RASTI

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Modeliranje rasti pridelka, gnojenje na podlagi podatkov #PF, hrana, krma, vlakna, olje, GP, Nizozemska

Kratek opis

→ Da bi optimizirali rast pridelkov v celotni sezoni, je pomembno, da pridelkom ob pravem času ponudimo pravo količino gnojila. Na Nizozemskem več inštitutov ponuja metodo, ki združuje vzorce tal in modeliranje rasti pridelkov, da bi optimizirali pridelek in hkrati zmanjšali vpliv na okolje.

→ Metoda deluje tako, da se odvzamejo vzorci tal in da se oceni trenutna količina razpoložljivih hranil. Ti vzorci se kombinirajo z modeli rasti, specifičnimi za posamezne pridelke, da se simulira razvoj rastlin in potrebe po hranilih. Ti modeli upoštevajo dejavnike, kot sta datum sajenja in vrsta tal, ter svetujejo glede količine hranil, ki jih mora kmet zagotoviti do konca rastne sezone.

→ Ta integracija izboljšuje sprejemanje odločitev, saj zagotavlja celovit pregled praks ravnanja s hranili. Kmet na primer na začetku rastne sezone uporablja standardno gnojilo, ki je v glavnem sestavljeno iz gnojevke. Med rastno sezono se z dodatnim vzorcem tal določi optimalna količina gnojila. Glavne prednosti uporabe te prakse so:

- Z optimizacijo gnojenja lahko ta metoda kmetom pomaga doseči višje pridelke in boljšo kakovost pridelkov.
- Natančna uporaba hranil zmanjšuje tveganje izpiranja dušika in emisije toplogrednih plinov.
- Z uporabo le potrebne količine gnojil lahko kmetje zmanjšajo vhodne stroške.
- Ta praksa pomaga kmetom izpolnjevati stroge predpise o nitratih z zagotavljanjem priporočil, ki temeljijo na podatkih.

e)

→ Pravi primer je pridelovalec krompirja v regiji s peščenimi tlemi. Ta metoda uporablja dodatne vzorce tal in modele rasti pridelkov, da bi določila, da je ob določenem času potrebnih 50 kg N/ha. Z upoštevanjem tega priporočila lahko kmet optimizira uporabo dušika, zmanjša vpliv na okolje in poveča pridelek pšenice. Ta metoda z uporabo napredne tehnologije in vpogledov, ki temeljijo na podatkih, kmetom omogoča, da sprejemajo informirane odločitve o gnojenju z dušikom, kar vodi k bolj trajnostnemu in dobičkonosnemu kmetijstvu.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? V tej regiji je standardna praksa gnojenja standardiziran načrt gnojenja. Ta običajno vključuje uporabo enotnih odmerkov gnojil na celotnih poljih na podlagi splošnih zahtev pridelkov in preteklih izkušenj. Čeprav je ta pristop preprost in se pogosto uporablja, pogosto ne upošteva razlik v vsebnosti hranil v tleh, vremenskih razmerah in vzorcih rasti pridelkov na polju.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Na Nizozemskem so predpisi o nitratih precej strogi, zato so kmetje potrebovali načine za večji nadzor nad prilagajanjem količine gnojil, ki jih uporabljajo med sezono.

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Ti dodatni vzorci se že leta uporabljajo v vrtnarijah, saj se stroški gnojil po vsem svetu povečujejo. Kmetje, ki pridelujejo poljščine, so začeli te vzorce uporabljati pogosteje.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Vzorčenje tal poteka po strogih protokolih, ki jih izvajajo vzorčevalci iz različnih laboratorijev. Parcele za vzorčenje so običajno omejene na 5 hektarjev. Čeprav so vse meritve trenutno ročne, je avtomatizacija z robotiko ali brezpilotnimi letali obetavna pot za prihodnje operacije.
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Sama po sebi ta metoda ne prispeva k preciznemu kmetijstvu. Vendar lahko kmetje z dodatnim vzorčenjem optimizirajo svoje prakse gnojenja. V kombinaciji s satelitskimi posnetki ta metoda na primer omogoča gnojenje, prilagojeno kraju, pri čemer se količina gnojila prilagodi glede na lokalne potrebe rasti pridelka.
- **Dodatni pogoji za prijavo:** ne
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej nizka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Ta tehnika je koristen dodatek k načrtu gnojenja.
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, olje, vlakna
- **Vpliv na kakovost tal:** Izboljšati, saj se gnojilo daje glede na potrebe pridelka.
- **Primerni tipi tal:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, muljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** zmanjšanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** zmanjšanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** kvalificirano delovna sila, oprema, gnojila, gorivo, stroški internetne/podatkovne naročnine
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi te prakse?** kvalificirano delovna sila, gnojila, gorivo

- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** V nekaterih primerih lahko uporabite manj gnojila. Druga dolgoročna korist je manjše tveganje izgube hranil v podzemne in površinske vode. Ta metoda pa prispeva tudi k odgovornosti kmeta za to, zakaj gnoji svoje pridelke.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** Zmanjšuje tveganje izpiranja vseh hranil.
- **Posebni materiali, ki se uporabljajo v okviru prakse:** živalski gnoj

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Da
- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** dobro razvit
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Po naših ugotovitvah ne.
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Ne
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG) zaradi prakse:** majhen ali ga ni
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta?** zmerno povečanje
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da, saj preprečuje izpiranje hranil. Kmetijstvo, ki temelji na znanju, natančno kmetovanje.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Da, kmet lahko prihrani stroške za gnojila, ne da bi izgubil pridelek. Poleg tega sprejetje inovativnih in trajnostnih praks, kot je Bijmestmonitor, spodbuja občutek ponosa zaradi uporabe sodobne tehnologije za doseganje gospodarskih in okoljskih ciljev.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: ZLTO
Kontaktne podatke partnerja FIN Peter.paree@zlto.nl
Država članica Eu: Nizozemska

Izvedite več

Vir informacij: <https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/bijmestmonitor>

Dodatne informacije/povezave:

<https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/bijmestmonitor> ; https://www.eurofins-agro.com/uploads/downloads/NL_Artemis/Fact_Sheet_BijmestMonitor.pdf (ni na voljo v angleščini, prevedite v brskalniku)

Practice PF n° 3

METODA NIČELNIH TOČK ZA OPTIMIZACIJO GNOJENJA PŠENICE Z DUŠIKOM

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Optimizacija gnojenja z dušikom, nanašanje s spremenljivim

odmerkom (VRA)

#PF, hrana, krma, ozimna pšenica, industrijska, GP, Švedska

Calibrate Zero spots against the field and make a VRA file

Kratek opis

- Metoda ničelnih točk (zero spots) gnojenja pšenice temelji na naslednjih načelih: Pšenica se v rastni sezoni oskrbuje z dušikom v treh korakih. 1) Prvi vnos zgodaj spomladi ob začetku rasti pšenice (BBCH30 (sredina marca) približno 25-40 % predvidenega skupnega vnosa dušika. 2) Glavni odmerek, 40-55 % ocenjenega skupnega vnosa dušika, se uporabi ob BBCH30 (sredina aprila), tako, da je na voljo pri rasti poganjkov ob BBCH32. 3) Zadnji dopolnilni nanos se opravi v fazi praporkastih listov pri BBCH39) (sredi maja). Končna dodatna količina dušika se izračuna glede na rezultat merjenja ničelnih točk. Ničelna točka je opredeljena kot pravokotna površina 3x4 metre na polju, na kateri ni bilo uporabljeno dušikovo gnojilo. Dodatna količina se razporedi glede na biomaso iz satelitov.
- Skupne potrebe po dušiku se izračunajo po oceni ničelnih točk in razkrijejo zaloge dušika v tleh. Potreba po dušiku se izračuna po treh različnih formulah, ki so odvisne od sorte ozimne pšenice in končne uporabe pšenice. Sorte ozimne pšenice so razvrščene v tri kategorije glede na vsebnost beljakovin pri optimalni ravni dušika: 1) pšenica z nizko vsebnostjo beljakovin (<10 % beljakovin) pri optimalni ravni, 2) pšenica s srednjo vsebnostjo beljakovin (10-12 % beljakovin) pri optimalni ravni in 3) pšenica z visoko vsebnostjo beljakovin (>12 % beljakovin) pri optimalni ravni. Poleg tega je izračun dušika prilagojen glede na uporabo pšenice. A) pšenica za lastno krmo in kruh 22 kg N/tono pridelka, B) pšenica za krmo za industrijo in škrob srednje ali visokobeljakovinske sorte 20 kg N/tono pridelka. C) krma za industrijo in škrobno pšenico, pšenica z nizko vsebnostjo beljakovin 15 kg N/tono pridelka.
- V praksi se na poljih spomladi ob gnojenju ozimne pšenice z dušikom določijo negnojene ničelne točke za dušik. Ob vsakem gnojenju z dušikom se zagotovi, da ničelne točke ne dobijo dušika. Ko se pšenica približa BBCH39, se v ničelnih točkah opravijo meritve vnosa dušika. Odvzem dušika se meri neposredno z Yarovim N testerjem in z analizo slik v aplikaciji Atfarm podjetja Yara. Vrednosti iz meritev se nato vnesejo v formulo, ki jo je razvilo podjetje Yara, pri čemer se upoštevajo tudi značilnosti sorte in uporaba pšenice, kot je opisano zgoraj. Kmet v formuli navede tudi predvideni pridelek in predhodno gnojenje. Na ta način se določi potreba po dodatnem dušiku. Dodatna potreba se nato uporabi kot osnova za določitev optimalne porazdelitve uporabe dušika na podlagi satelitskih podatkov prek sistema Atfarm ali Cropsat.
- V teh programih se vrednost iz ničelnega polja kalibrira glede na satelitske posnetke, tako da ničelno polje predstavlja pravilen del polja. Nato se ustvari datoteka VRA, kmetje pa na podlagi te datoteke razporedijo dopolnilno aplikacijo (Variable Rate Application).
- Če pri gnojenju z organskimi gnojili položimo dve ničelni točki (eno, ki dobi samo organsko gnojilo, in drugo, ki sploh ne dobi dušika), imamo tudi možnost izračunati prispevek organskega gnojila in ga odstraniti iz potrebe po dodajanju. To storimo tako, da izmerimo vnos dušika v obeh ničelnih točkah.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Večina kmetov uporablja 3 odmerke dušika na enak način kot pri metodi ničelne točke. Vendar se raven dušika določi na podlagi izkušenj iz prejšnjih let in gnojenja, ki je bilo opravljeno prejšnjo zimo.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Ozadje metode je bilo, da so tradicionalni poljski poskusi z gnojenjem z dušikom dali odgovor o optimalni strategiji šele po žetvi. Na voljo ni bilo orodij za oceno potreb po dušiku med rastno sezono pšenice in možnost prilagajanja uporabe

dušika med rastno sezono glede na potrebe pridelka in spremembe na polju. Poskusi gnojenja z dušikom so bili analizirani, da bi poiskali korelacije, ki bi lahko pojasnile razlike v potrebah po dušiku na različnih lokacijah z enako žetvijo. Te analize so pokazale, da je te razlike mogoče pojasniti z zmogljivostjo tal za dostavo dušika, ki jo je mogoče izmeriti z dušikovimi ničelnimi točkami. Hkrati se je začela nova serija poskusov, ki je preučevala gnojenje z dušikom za določene sorte. Ti poskusi so pokazali, da lahko švedske sorte pšenice razdelimo v tri skupine glede na vsebnost beljakovin v zrnu pri optimalnem odmerku dušika. Na podlagi teh študij smo dobili tudi nova orodja za izračun, ki temeljijo na značilnostih sorte, končni uporabi pšenice ter pričakovanem pridelku in zmogljivosti vnosa dušika v tla. Te metode smo nato povezali tudi z možnostjo uporabe satelitskih zemljevidov biomase za upoštevanje razlik na polju in uporabo končnega odmerka dušika kot spremenljivega odmerka glede na potrebe posevka in ne kot enotnega povprečnega odmerka.

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Metoda ničelne točke je rezultat znanja, ki se je nabiralo več let. Od začetka poskusov z ocenjevanjem gnojenja z dušikom do razvoja metode, uporabne za kmete, je minilo približno 10 let. Ko je bila metoda razvita, jo je bilo treba razmeroma hitro uvesti v prakso ter z njo zainteresirati kmete in svetovalce. Na začetku so leta 2015 merili N z ročnim senzorjem. Vendar je bilo to zelo zamudno in en sam senzor je moral z eno osebo potovati naokrog, da je opravil meritve na več kmetijah. Od leta 2015 so preizkušali druge posredne metode za merjenje dostave dušika. Na primer merjenje dolžine slame s pomočjo analize slik, da bi ugotovili, ali lahko najdemo lažjo metodo za merjenje vnosa dušika. Cilj je bil oblikovati metodo, ki bi jo kmetje lahko upravljali sami. Leto 2024 je bilo prvo leto, ko smo lahko ponudili metodo, s katero lahko kmetje sami merijo vnos dušika na svojih ničelnih točkah, ne da bi bili odvisni od kogarkoli, ki bi meril z njim. Ta razvoj je torej trajal devet let. Poznavanje potreb po dušiku za posamezen tip sorte se v poskusih ocenjuje od leta 2013. Vendar smo šele po dveh letih opazili korelacije, ki smo jih leta 2015 lahko implementirali v metodo. Od takrat je serija poskusov ostala do leta 2022. Tako smo lahko ocenili in se prepričali, da so rezultati pravilni. V teh letih smo sistem natančno prilagodili, da je bil še boljši. Od leta 2025 je mogoče vse korake pri odločanju o vnosu dušika upravljati v sistemu Atfarm (at. Farm, Yara).

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Metoda je uporabna za kmete ali svetovalce, ki imajo dostop do N-testov in Yara's Atfarm, da lahko izmerijo in ocenijo ničelne točke. Prej se je uporabljal ročni senzor N, pri čemer je bil izziv, da ga je bilo treba za merjenje različnih polj na velikem območju v zelo kratkem času premikati, kar je predstavljalo velik logistični problem. Da bi kmet lahko sodeloval pri obveščanju o potrebah po dušiku, je treba za ugotavljanje potreb po dušiku na polju izmeriti le ničelne točke. To lahko stori kmet z metodo ničelnih točk ali svetovalna organizacija. Za optimalno uporabo metode kmet potrebuje trosilnik gnojil, ki lahko širi VRA karte nalog in dostop do računalniških programov, ki lahko ustvarijo VRA karte nalog na podlagi biomase. Na Švedskem sta običajna primera programa Atfarm in Cropsat podjetja Yara.
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** VRA karta nalog se ustvari v programu ATFARM na podlagi satelitskih posnetkov in se vnese v računalnik trosilnika ali opremo GPS v traktorju. Enostavnost izvajanja in kakovost sta odvisni od opreme v traktorju. Toda večinoma je mogoče težave enostavno odpraviti ob prvi aplikaciji spremenljivega odmerka.
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Ne
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej nizka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Metoda je uporabna tudi pri drugih

žitih. Pomembno je razumeti povezavo med optimalno ravno dušika in njegovim dovajanjem v tla. Metoda je preizkušena pri sladnem ječmenu, kjer je treba za zanesljivo vrednost upoštevati več dejavnikov kot le zmogljivost tal za dovajanje dušika. Žal ni modela, ki bi deloval pri sladnem ječmenu, vendar je bilo opravljenih nekaj manjših preizkusov pri hibridni rži in jesenskem ječmenu. Trenutno potekajo preskusi na ravni kmetij v Layu. Ničelne točke dobro pokažejo sposobnost tal za dovajanje dušika v pridelku.

- **Ciljne kategorije pridelkov:** živila, krma, industrijski pridelki
- **Vpliv na kakovost tal:** Ne
- **Primerni tipi tal:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, muljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** zmanjšanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** zmanjšanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** kvalificirana delovna sila, oprema, stroški internetne/podatkovne naročnine
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi prakse?** gnojila, gorivo, energija
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** izboljšana kakovost vode, večji pridelek, boljša kakovost, optimizirana in zmanjšana uporaba gnojil.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** Izpiranje dušika se zmanjša.
- **Posebni materiali, ki se uporabljajo v okviru prakse:** digestat, živalski gnoj, kmetijski ostanki, komunalno blato, kompost

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Na Švedskem ne.
- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** skorajda je ni
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Po naših ugotovitvah ne.
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Ne na Švedskem
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG):** precejšen
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta?** zmerno povečanje
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da. Okoljske koristi te prakse naj bi prispevale k boljši javni podobi, hkrati pa naj bi prispevale k boljši kakovosti in količini pridelka. Metoda namreč optimizira uporabo dušika, da bi s pravo količino dušika dosegli optimalen pridelek in kakovost. To bo zmanjšalo izpiranje dušika v Baltsko morje, ki je na Švedskem velik problem.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Da. Okoljevarstvena korist te prakse daje kmetu občutek zadovoljstva, da je naredil nekaj dobrega, obenem pa bo izboljšal svoje ekonomsko stanje.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije:

Hushållningssällskapet

Kontaktne podatki partnerja FIN mattias.hammarstedt@hushallningssallskapet.se

Država članica Eu: Švedska

Izvedite več

Vir informacij: Metodo sta razvili družbi Yara in Hushållningsällskapet v okviru skupnega projekta, ki se je začel leta 2015. Metoda ničelnih točk se uporablja od leta 2016 z vsakoletnimi posodobitvami in izboljšavami, njena uporaba v praksi pa se povečuje (metodo uporablja približno 30 % strank družbe Hushållningsällskapet).

Dodatne informacije/povezave:

Strokovna revija.

Arvensis 2015-08-01, Sortanpassa kvävegödslingen, Mattias Hammarstedt HIR Skåne

Arvensis 2018-01-01, Vetegödslingen ska styras efter sort och avsättning, Mattias Hammarstedt HIR Skåne.

Arvensis 2021-02-01, Nollrutor ett måste för rätt kvävegiva, Patrik Svanström HIR Skåne

Arvensis 2024-04-29, Verktyg inför kompletteringsgivan i höstvete, Frida Lindell HIR Skåne

Växtpressen nr1, 2018. Ny indelning i Sortyper avgör sortval och N-gödsling, Mattias Hammarstedt HIR

Skåne och Anpassade kvävegivor fungerar, Katarina Elfström och Carl Magnus Olsson YARA.

https://issuu.com/yarasverige/docs/v_xtpressen_yara_20181

Växtpressen nr1, 2016. Nya N-rekommendationer i vete, Ingemar Gruveaus, Yara

https://issuu.com/yarasverige/docs/va_xtpressen1601_low

Växtpressen nr1, 2020, Handfasta råd inför 2020, Magnus Jeppsson, Yara

Pod

Växtpressenpodden: Tid za kompletteringsgödsling, <https://vaxtpressenpod.libsyn.com/tid-fr-kompletteringsgdsling>

Practice PF n° 4

UPORABA MOBILNIH APLIKACIJ IN SATELITSKIH POSNETKOV ZA UGOTAVLJANJE POTREB PO GNOJENJU

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Satelitske slike, mobilne aplikacije, natančno kmetijstvo , VRA
#PF, GP, hrana, krma, vlakna, olje, okrasni, industrijski, Slovenija

Kratek opis

→ Ta praksa opisuje uporabo razpoložljivih satelitskih posnetkov za spremljanje dejanskega stanja pridelka in hitro ukrepanje. To pomaga pri učinkovitejši uporabi gnojil in zmanjšanju stroškov. Karte predpisovanja gnojil s spremenljivim odmerkom tradicionalno temeljijo na vzorcih tal določenega območja. Cilj tega novega pristopa je optimizirati uporabo gnojil, zmanjšati stroške in hkrati povečati učinkovitost gnojenja z uporabo informacij o pridelkih, pridobljenih s satelitskimi posnetki. Satelitski posnetki omogočajo pridobivanje informacij o stanju kmetijskih območij na svetovni ravni.

Te posnetke je mogoče uporabiti da lahko kmetje, raziskovalci in agronomi spremljajo rast rastlin, ocenjujejo razmere na polju in ugotavljajo morebitne težave, ki vplivajo na količino in kakovost pridelkov. Z najnovejšim razvojem satelitske tehnologije so slike postale vse natančnejše in dostopnejše, zato jih je lažje uporabljati v kmetijski praksi. Pomembna prednost je hitrost, s katero je mogoče pridobiti informacije o stanju pridelkov na polju, tako da se lahko kmet takoj odzove z uporabo ustreznih gnojil na pravem mestu.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Standardna praksa je, da se na podlagi analiz tal in rastlin izračuna odmerek gnojil, uporabi gnojilni načrt in vedno znova se uporabi enaka količina ne glede na spremenljivost tal in rastlin.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse?

Stroški naložb v tehnologijo, zlasti na manjših kmetijah

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri so potrebni ukrepi za spremljanje: 3-5 let

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Ne.
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Izboljšanje in uvedba opreme za natančno (precizno) kmetovanje (traktor z GPS, gnojila s tehnologijo spremenljivega odmerka) in namenske programske opreme za obdelavo satelitskih posnetkov in izdelavo zemljevidov predpisanih gnojil (One soil, Nextfarming, PIX4Dfields itd.).
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Višina naložbe, združljivost strojev s tehnologijo.
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej visoka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Tehnologija se lahko uporablja na več področjih ali v več kmetijskih sektorjih.
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, vlakna, olje, okrasne rastline, industrijske rastline
- **Vpliv na kakovost tal:** Zelo velik vpliv na kakovost tal.
- **Primerne vrste tal:** šotna, peščena, glinena, ilovnata
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na nihanje kakovosti pridelka:** podoben
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** oprema, stroški internetne/podatkovne naročnine
- **Kateri stroški se lahko zaradi prakse zmanjšajo:** nekvalificirana delovna sila, kvalificirana delovna sila, gnojila, herbicidi, pesticidi, gorivo, prevoz, zemljišče, energija
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Zmanjšanje proizvodnih stroškov, znižanje stroškovne cene pridelka,...
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** Učinkovitejša in bolj usmerjena uporaba hranil (P2O5, K2O, N). Manjša poraba ob večji proizvodnji.
- **Posebni materiali, ki se uporabljajo v okviru prakse:** digestat, živinski gnoj

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Da
- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** skoraj ga ni
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Ustrezne zakonodaje o uporabi brezpilotnih letalnikov (dronov) ni.
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Da
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG):** precejšen
- **Vse značilnosti prakse, ki bi lahko ovirale njeno družbeno sprejemljivost:** zaskrbljenost zaradi kršitev varstva podatkov, sprememba pokrajine
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta:** prihranek časa
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da, saj zmanjšuje onesnaževanje podtalnice.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Da, zaradi številnih razlogov: okoljskih, ekonomskih, z gledno delovanje za druge.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS)
Kontaktne podatke partnerja FIN sasa.plestenjak@kgzs.si
Država članica Eu: Slovenija

Izvedite več

Vir informacij: Objave v kmetijskih revijah in znanstvenih člankih

Dodatne informacije/povezave:

VINDIŠ, Peter. Izdelava digitalne karte variabilnega založnega gnojenja kmetijskih kultur na podlagi analize tal. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija. April 2024, letn. 92, št. 4, str. 24-25, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 190438659].

VINDIŠ, Peter. Pametni trosilniki mineralnih gnojil za variabilno gnojenje. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija. Oktober 2024, letn. 92, št. 10, str. 9-11, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 208829955]

VINDIŠ, Peter. Uporaba satelitskih slik in indeksa NDVI za dognojevanje kmetijskih kultur. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija. februar 2024, letn. 92, št. 2, str. 6-7, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 183873027]

VINDIŠ, Peter. Variabilna setev kmetijskih kultur. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija. Junij 2024, letn. 92, št. 6, str. 11-12, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 196921347]

IZDELAVA GNOJILNIH NAČRTOV ZA NATANČNO GNOJENJE Z UPOŠTEVANJEM VRA* Z UPORABO SATELITSKIH POSNETKOV IN BREZPILOTNIH LETAL (DRONOV) V KORUZI IN ŽITIH.

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Sentinel-2 satelitski posnetki, zemljevidi NDVI

#PF, GP, hrana, krma, vlakna, olje, okrasni, industrijski, Slovenija

Kratek opis

→ Satelitski posnetki so še posebej primerni za poljščine, kot so žita, koruza in druge poljščine, saj je njihovo merilo usklajeno s prostorsko ločljivostjo satelitskih posnetkov Sentinel-2. Ti posnetki v kombinaciji s tehnologijo dronov zagotavljajo bistvene podatke za izvajanje variabilnega odmerjanja gnojil (VRA* - Variable Rate Application), ki je temeljna praksa preciznega kmetovanja. Optični sateliti in droni, opremljeni z večspektralnimi senzorji, zajemajo slike visoke ločljivosti in vegetacijske indekse, kot sta NDVI (Normaliziran indeks razlike v vegetaciji/Normalized Difference Vegetation Index) in NDRE (Normalizirani indeks razlike rdečih robov/Normalized Difference Red Edge Index). Ti indeksi pomagajo prepoznati območja polja, ki se razlikujejo glede zdravja, rasti ali potreb po hranilih. Takšna

območja pogosto zahtevajo nadaljnje ciljno usmerjeno spremljanje ali dodatne meritve, kot so ravni nitratov ali vzorčenje tal.

- ➔ Za lažje in učinkovitejše delo na polju kmetje uporabljajo posebno mobilno aplikacijo, razvito v okviru projekta EIP za natančno kmetovanje in digitalizacijo. Ta aplikacija ponuja terenske zemljevide, ki uporabnike vodijo do določenih območij za zbiranje meritev ali opazovanj. Kmet se lahko na primer z aplikacijo pomakne do območij s slabšimi rezultati, ki so bila ugotovljena na podlagi satelitskih posnetkov, v realnem času vnese rezultate testov nitratov v tleh in druga opažanja neposredno vnese v sistem. Možnost združevanja podatkov daljinskega zaznavanja z meritvami na terenu zagotavlja, da je analiza čim bolj natančna in zanesljiva.
- ➔ Agronomi nato analizirajo združene podatke in pripravijo usmerjena priporočila za gnojenje na podlagi dejanskih potreb pridelkov po hranilih. Ta priporočila se uporabijo za izdelavo digitalnega načrta gnojenja. Kmetje te datoteke prenesejo v svojo opremo s pomočjo diskov USB, sistemov v oblaku ali brezžičnih povezav, kar zagotavlja nemoteno integracijo podatkov.
- ➔ Povezovanje satelitskih posnetkov, zbiranja podatkov z droni, meritve tal in natančnost strojev povečuje natančnost nanosa gnojila. Zmožnost združevanja teh informacij z morebitnimi rezultati analize tal omogoča celovito razumevanje potreb rastlin in tal. Satelitski posnetki na primer poudarijo spremenljivost zdravstvenega stanja rastlin, analiza tal pa potrdi pomanjkanje hranil, kar kmetom omogoča, da še natančneje prilagodijo uporabo gnojil.
- ➔ Z uporabo tehnologije VRA kmetje dosežejo številne koristi, vključno z izboljšanimi pridelki, zmanjšanimi stroški gnojil in zmanjšanim vplivom na okolje. Natančen nanos preprečuje prekomerno gnojenje na zdravih območjih in zagotavlja dodatna hranila na območjih s slabšo učinkovitostjo, kar zagotavlja enakomerno rast pridelkov in boljše rabo virov. Ta praksa ne povečuje le produktivnosti, temveč podpira tudi trajnostne kmetijske prakse z zmanjšanjem izpiranja hranil, varovanjem kakovosti vode in zmanjšanjem emisij TGP.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? V tej regiji večina kmetov uporablja konvencionalno gnojenje z enim odmerkom na celotno površino. Ta odmerek se določi po občutku glede na priporočeno in dovoljeno letno količino dušika na rastlino. Ta tradicionalni pristop pogosto povzroči prekomerno ali premajhno gnojenje na različnih delih polja, kar ima za posledico neučinkovito uporabo hranil, vplive na okolje in spremenljivost pridelka. Le redki kmetje pripravijo načrt gnojenja z dušikom na podlagi vzorcev tal ali rastlin, odvzetih na območju, in ta načrt predvideva enotno gnojilno stopnjo za vsako posamezno gnojilo v določeni fazi rasti na celotnem območju.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Glavni izziv, ki je privedel do uvedbe prakse VRA, je nezadostna izkoriščenost sodobne mehanizacije. Številne kmetije imajo na primer stroje, ki podpirajo VRA, vendar te metode še ne uporabljajo in še vedno gnojijo polja z enakomerno količino gnojila po celotnem polju, pri čemer uporabljajo funkcijo sekcijskega nadzora. Ker VRA zahteva poglobljeno znanje in veliko digitalnega znanja, se kmetije, ki uporabljajo to metodo, večinoma obračajo na strokovnjake s specializiranim znanjem ali zaposlujejo visoko usposobljene tehnologe. VRA večjim kmetijam ponuja priložnosti za prihranek denarja, povečanje donosnosti in zaščito naravnih virov... Manjše kmetije imajo nekoliko drugačne težave, kot so izravnava posevkov, manjša poraba gnojil, zlasti ko so cene gnojil poskočile, da bi bile del projekta in da bi pridobile znanje ter se naučile, kako to znanje uporabljati.

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Ocenjuje se, da je za uvedbo nove prakse na kmetiji, potrebna ena rastna sezona. To je v veliki meri odvisno od samoiniciativnosti in tehnične "sposobnosti" kmeta, saj je potrebno veliko učenja in prakse. Ukrepi spremljanja so preverjanje satelitskih posnetkov, spremljanje uporabe gnojil itd.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Da, potrebno je veliko načrtovanja, kar je največja težava pri izvajanju VRA. Najprej se mora kmet odločiti, da bo vsako polje gnojil v skladu z metodo VRA. Nato je treba pregledati satelitske posnetke, pripraviti načrt vzorčenja, iti na polje in odvzeti vzorce tal in rastlin, analizirati razpoložljiva hranila ter na podlagi rezultatov pripraviti načrt gnojenja. Šele nato lahko kmet to datoteko uvozi v strojno opremo in izvede gnojenje. Celotnega postopka torej ni treba izvesti samo na podlagi trenutnega odčitka, temveč je zaradi več korakov potrebno veliko organizacije, pogajanj in časa (zlasti če je vključen zunanji strokovnjak, npr. kmetijski svetovalec, če je treba analizo opraviti v laboratoriju itd.) Velik izziv pri tem je odvisnost od vremena, saj včasih kmetje ne morejo počakati, da bi opravili delo.
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Da, poleg specializirane mehanizacije mora kmet uporabljati tudi programsko opremo in aplikacije, ki omogočajo pregledovanje satelitskih posnetkov, pripravo načrta vzorčenja, mobilno aplikacijo za izvajanje ciljnega vzorčenja in pripravo natančnejših načrtov gnojenja. Če kmetija sama analizira rastlinske vzorce, potrebuje tudi opremo za nitratne teste.
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Aplikacije, dobra internetna povezava in mehanizacija z ISOBUS in navigacijskimi sistemi.
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej visoka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Poleg natančnega gnojenja se lahko uporablja tudi za natančno setev, spravilo in škropljenje.
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, vlakna, olje, okrasne rastline, industrijske rastline
- **Vpliv na kakovost tal:** Kakovost tal se izboljša, zlasti ob uporabi osnovnih gnojil (npr. P in K) in natančnih ukrepov apnenja. Zlasti če je zemljišče pred izvedbo teh ukrepov heterogeno založeno, lahko takšni ukrepi dolgoročno izravnajo stopnjo založenosti na površini. Drugi pozitivni učinek gnojenja z dušikom je, da se uporabi le toliko gnojila, kolikor je potrebno in kjer je res potrebno (tj. glede na dejanske potrebe rastlin na določenem delu polja). S tem se možnost izpiranja hranil v podtalnico ali izgube TGP zmanjšajo na minimum.
- **Primerni tipi tal:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, muljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** zmanjšanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** zmanjšanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** kvalificirana delovna sila, opremo, stroški naročnine na internet/podatke, energijo
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi te prakse?** gnojila, herbicidi, pesticidi
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Izboljšana učinkovitost uporabe mehanizacije (bolj izkoriščena), prihranki predelane materiala na kmetiji.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** Zelo zmanjšano izpiranje teh elementov, saj se uporabi le toliko N, kolikor ga rastline v tleh dejansko potrebujejo, zato se poveča učinkovitost uporabe. P in K se uporabljata za optimalno uravnoteženje razpoložljivosti.

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Da

- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** obstaja, vendar ima vrzeli
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Načeloma ne, le da ukrep SKP ni dovolj "natančen".
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Ne
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** Da: dušikov oksid, Da: amoniak
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG):** precejšen
- **Vse značilnosti prakse, ki bi lahko ovirale njeno družbeno sprejemljivost:** zaskrbljenost zaradi kršitev varstva podatkov
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta:** prihranek časa
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** da, s predstavitvijo okoljsko odgovornih in trajnostnih metod kmetovanja.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Da, saj spodbuja ponos pri uporabi inovativnih in trajnostnih kmetijskih tehnik.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kontaktne podatke partnerja FIN sasa.plestenjak@kgzs.si

Država članica Eu: Slovenija

Izvedite več

Vir informacij: <https://www.kgzs-ms.si/precizno-kmetijstvo-in-digitalizacija-za-bolj-trajnostno-pridelavo-poljiscin-in-zelenjave/>
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/precision-agriculture-and-digitization-more-sustainable-crop-and-vegetable-production_en
<https://www.facebook.com/profile.php?id=61552183976611>

Practice PF n° 6

MERJENJE VZORCA GNOJENJA IN NASTAVITEV TROSILNIKA Z UPORABO ZBIRALNIH PLADNJEV

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

*#Vzorec porazdelitve gnojila, prilagoditev trosilnika #PF,
hrana, krma, vlakna, olje, industrijski, GP, Belgija*

Kratek opis

- Optimizacija vnosa gnojil v sisteme kmetijske proizvodnje velja za pomembno strategijo za zmanjšanje njihovega velikega vpliva na okolje ob hkratnem zadovoljevanju vse večjih svetovnih potreb po hrani, vlakninah in gorivu. Centrifugalni trosilniki gnojil so daleč najbolj uporabljeni trosilniki mineralnih gnojil zaradi velike delovne širine, majhnosti, nizke cene ter preproste in robustne zasnove. Čeprav je načelo delovanja preprosto, je postopek trosenja težko nadzorovati, saj je odvisen od različnih parametrov, kot so fizikalne lastnosti delcev gnojila, razmer vetra, nastavitve trosilnika itd. Zato lahko v praksi pride do odstopanj med želenim in dejanskim vzorcem porabe gnojila, kar vodi do lokalnih premajhnih ali prevelikih nanosov in izgub na polju.
- Za oceno delovanja trosilnika na ravni kmetije in morebitno prilagoditev stroja je treba določiti vzorec trosenja. Enakomernost raztrosnega vzorca se oceni z merjenjem posameznega prečnega vzorca trosenja s postavitvijo vrste zbiralnih pladnjev, opremljenih z antirefleksnimi mrežicami, v polje pravokotno na smer vožnje. Po zbiranju se material iz vsakega pladnja stehta in pretvori v količino nanosa. Zaradi svojega načina delovanja razpršilni stroji za gnojila ustvarjajo Gauss ali trapezoidne vzorce porazdelitve. Zato je uporabljeni odmerek večji v središču za trosilnikom in se zmanjšuje proti stranem širine trosilnika. Zaradi tega je za doseganje homogene porazdelitve

potrebno prekrivanje med zaporednimi nanosi.

- Izračuna se enakomernost porazdelitve po širini poljine (in izrazi kot koeficient variacije (CV)), na podlagi izmerjenega vzorca porazdelitve pa se lahko določi optimalna širina poljine (in ustrezen odmerek). V skladu z evropskim standardom EN13739 (2003) (1) CV ne sme presegati 15 %. Če je izmerjen nezaželen vzorec porazdelitve, je potrebno v naslednjem koraku prilagoditi nastavitve trosilnika, da se doseže bolj enakomerno porazdelitev. Pri tem lahko na primer spremenimo položaj lopatic na diskih, višino nad tlemi, položaj odprtine itd. Te meritve se večinoma izvajajo za centrifugalne trosilnike mineralnih gnojil, uporabljajo pa se tudi za nihajne trosilnike in trosilnike gnoja. Poleg težav s premajhnim ali prevelikim nanosom je pri trosilnikih gnojil z razprševanjem zaradi velike delovne širine in značilnega vzorca trosenja veliko tveganje, da se gnojila raztresejo prek meje polja. Da bi se izognili tem izgubam v okolju, so zdaj na voljo različne tehnologije trosenja ob meji (npr. deflektorska plošča, trosenje ob meji z vgrajenimi diski ...). Z metodo zbiralnih posod je mogoče preizkusiti in optimizirati delovanje teh tehnologij, kar dodatno prispeva k optimalni uporabi gnojil.
- (1) EN 13739:2003 Kmetijski stroji - Trosilniki trdnih gnojil in porazdelilniki s polno širino - Varstvo okolja

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? V večini primerov se vzorec porazdelitve ne preverja. Nastavitev trosilnika se izvede v skladu z navodili proizvajalca stroja ali pa se uporabi privzeta nastavitvev.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Slaba porazdelitev gnojila vodi do izgube pridelka, vidnih porazdelitvenih pasov in razlik v kakovosti na polju. Izgube gnojila z njive pomenijo ekonomsko izgubo za kmeta, škodo za okolje in slabo vplivajo na ugled kmeta.

Kako dolgo je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Storitev kalibracije trosilnikov gnojil organizacije ILVO je bila vzpostavljena kot rezultat štiriletnega raziskovalnega projekta in deluje že več let. Zaradi velikih širin trosenja je izvajanje preskusov vzorca porazdelitve zelo naporen in dolgotrajen postopek. Za nastavitvev trosilnika je potrebno določeno znanje o delovanju ter poskusov in napak, zaradi česar so meritve vzorca raztrosa precej drage. Poleg tega so meritve odvisne od vremena in zahtevajo veliko prostora. Poleg tega v Evropi ni obveznega testiranja trosilnikov, kar je drugače kot pri škropilnicah. Zaradi teh razlogov in kljub očitnim prednostim je stopnja izvajanja s strani kmetov razmeroma nizka. Raven izvajanja bi se lahko povečala z uvedbo (prostovoljne ali obvezne) kampanje testiranja trosilnikov in/ali z določitvijo nekaterih subvencij za kmete, ki testirajo svoje trosilnike. Danes ni neposrednega spremljanja. Posredno spremljanje se med drugim izvaja z merjenjem vsebnosti dušika v tleh in površinskih vodah.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Razpoložljivost in prevoz pladnjev za zbiranje. Izvajanje meritev zahteva delovno silo in nekaj operativnega znanja. Meritve so odvisne od vremena in zahtevajo veliko prostora, kjer je dovoljena uporaba gnojil. Metoda zbiralnih pladnjev se lahko uporablja za vse modele trosilnikov gnojil.
- **Druga posebna orodja, ki so bila vključena:** ne
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Ne za dejansko uporabo, vendar so meritve odvisne od vremena (brez padavin) in zahtevajo veliko prostora. Preskuse je treba izvajati na enakomerni, vodoravni in trdi površini. Hitrost zraka mora biti med preskusi manjša od 2 m/s. Vlažnost zraka mora biti manjša od 65 %, temperatura pa od 10 °C do 25 °C.
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej nizka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Trdno gnojilo ali gnoj, razpršilni trosilniki, obmejno gnojenje v različnih kulturah
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, vlakna, olje, okrasne rastline, industrijske rastline
- **Vpliv na kakovost tal:** Enakomernejša raven gnojenja s pravilnim odmerkom, zaradi česar je manj prevelikih in premajhnih odmerkov.
- **Primerni tipi tal:** muljasta, kredna, ilovnata, glinasta, peščena, šotna
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** zmanjšanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** zmanjšanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** nekvalificirana delovna sila, skladiščenje
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi te prakse?** gnojila
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Natančnejše gnojenje vzdolž meja njiv (zaradi boljše nastavitve opreme) bo omejilo potrebo po velikih mejah brez gnojil vzdolž vodotokov in izboljšalo kakovost površinskih voda.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** dušik: zmanjšanje, Fosfat: zmanjšanje, Kalij: zmanjšanje
- **Posebni materiali, ki se uporabljajo v okviru prakse:** živalski gnoj, kompost

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** ne
- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** skoraj ga ni
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Ne
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** ne (samo gnojila)
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Ne
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG) zaradi prakse:** majhen ali ga ni
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta?** zmerno povečanje
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Boljša nastavitve trosilnika bo zmanjšala količino gnojila, ki bi se lahko raztreslo čez mejo polja (npr. na cestah, v jarkih, ...). To vodi k manjšemu onesnaževanju cest, jarkov ... in boljši javni podobi.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Enakomeren pridelek brez vidnih trosilnih pasov je zagotovo nekaj, kar kmetje radi vidijo.
- **Druge pomembne informacije:** Ta GP je prilagoditev pred sezono, ki se lahko izvede za vse vrste trdnih gnojil na kmetiji. Zato je časovna obremenitev za kmeta manj pomembna.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: ILVO
Kontaktne podatke partnerja FIN donald.dekeyser@ilvo.vlaanderen.be
Država članica Eu: Belgija

Izvedite več

Vir informacij Flamski kmetijsko-živilski sklad (<https://www.agrifoodtefvlaanderen.be/en/>)

Dodatne informacije/povezave: <https://www.agrifoodtefvlaanderen.be/en/sectors/geautomatiseerde-testopstelling-voor-kunstmeststrooiers>

UPORABA SPLETNE INFORMACIJSKE PLATFORME WATCHITGROW ZA IZDELAVO KART OPRAVIL ZA SPREMENLJIVO UPORABO GNOJIL

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

*#Online podatkovna platforma, zemljevidi gnojil s
spremenljivim odmerkom #PF, hrana, krma, vlakna,
olje, industrija, GP, Belgija*

Kratek opis

- WatchItGrow je spletna platforma za podporo kmetom pri učinkovitejšem spremljanju poljščin in zelenjave, da bi povečali kakovostni in količinski donos. Gre za platformo za sodelovanje za vse v sektorju, od pridelovalcev, izvajalcev in svetovalcev do kupcev.
- WatchItGrow uporablja različne vrste podatkov, začenši s satelitskimi podatki v kombinaciji z npr. vremenskimi podatki, podatki o tleh, podatki IoT in podatki s polja, ki jih zagotovi kmet. Ti podatki so združeni z uporabo novih tehnologij, kot sta analiza velikih količin podatkov in strojno učenje, da se kmetom zagotovijo bolj pravočasni in prilagojeni nasveti. Platforma ponuja številne funkcije. Uporablja se lahko za shranjevanje podatkov o polju:

splošnih informacij, kot so sorta, datum sajenja, datum žetve, ali bolj specifičnih informacij o uporabi gnojil, pesticidov, namakanje... Kot kmet se odločite, ali boste te podatke delili s svojim svetovalcem, izvajalcem, kupcem...

- WatchITgrow zagotavlja informacije o rasti in razvoju poljščin, ki jih je mogoče opazovati na satelitskih posnetkih. Na zemljevidih ozelenitve lahko zlahka ugotovite variabilnost na svojem polju in primerjate pridelke, ki rastejo na različnih poljih. S spremljanjem vremenskih podatkov (temperatura in količina padavin) lahko bolje ocenite tveganje za izgubo proizvodnje ali kakovosti na svojih poljih. WatchITgrow zagotavlja tudi napovedi pridelka za dve sorti krompirja, Bintje in Fontane, na ravni polja. Nazadnje je mogoče izdelati karte uporabe za variabilno sajenje, namakanje, uničevanje vlek in variabilno gnojenje.
- Za izdelavo karte uporabe za gnojenje s spremenljivim odmerkom je treba opraviti več korakov. V prvem koraku kmet izbere stroj, ki ga bo uporabil za gnojenje, vrsto gnojila (mineralno, organsko, kompost) in izdelek(-e), ki ga bo uporabil. S seznama obstoječih (mineralnih) gnojil lahko izberete enega ali več izdelkov ali pa ustvarite svoj izdelek. Če izberete slednjo možnost, lahko minerale dodajate enega za drugim. Pri dodajanju izdelka morate dodati tudi običajni odmerek, ki bi ga uporabili na polju, v kg/ha ali l/ha. V 2. koraku se s klikom na "Samodejno doziranje" običajni odmerek izdelka porazdeli po različnih območjih na polju v skladu z izbrano strategijo. "Izboljšajte slaba območja" uporabi večji odmerek gnojila na območjih z nizkim indeksom ozelenitve. Če izberete "Izboljšajte dobra območja", se večji odmerek uporabi na območjih z visokim indeksom ozelenitve. Po potrebi lahko odmerek še vedno spremenite.
- Za določitev območij uporablja WatchITgrow slike zelenih površin (fAPAR), pridobljene s satelitskimi posnetki Sentinel-2. Delež absorbiranega fotosintetično aktivnega sevanja (fAPAR) je vegetacijski kazalnik, ki količinsko opredeljuje delež sončnega sevanja, ki ga živi listi absorbirajo za aktivnost fotosinteze. Meri se samo za zelene in žive rastline.
- Zelenost vsakega piksla v polju se primerja z mediano zelenosti polja in uvrsti v enega od naslednjih 5 razredov: <85 %, 85-95 %, 95-105 %, 105-115 %, >115 % vrednosti mediane. V zadnjem koraku lahko vnesete ime karte uporabe in po želji datum nasveta za gnojenje. Poligone in ustrezen odmerek gnojila za uporabo lahko prenesete kot shapefile s klikom na spodnji gumb za prenos ali pa ustvarjeni zemljevid preprosto shranite. Te zemljevide uporabe lahko nato naložite v tehnologijo gnojenja s spremenljivim odmerkom.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Na polju se uporablja enotna količina gnojila, običajno na podlagi analize vzorca tal in nasvetov na ravni parcele. Razlike v kakovosti tal/potrebi po gnojilu znotraj parcele se ne upoštevajo.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Na večini kmetijskih površin je opaziti naravno nihanje kakovosti tal, ki je povezano z možnostjo pridelka. Če kmet na polju uporabi enakomeren odmerek gnojila, se pojavijo območja s prevelikim ali premajhnim odmerkom. To vodi v nizko učinkovitost uporabe gnojil. Razvoj v smeri preciznega kmetijstva omogoča kartiranje teh razlik in ustrezno upravljanje. WatchITgrow zagotavlja informacije o rasti in razvoju poljščin, kot so bile opažene na satelitskih posnetkih. Na podlagi zemljevidov ozelenitve lahko preprosto odkrijete variabilnost na polju in ustvarite zemljevide uporabe za variabilne odmerke.

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Prva različica platforme WatchITgrow je bila razvita v okviru raziskovalnega projekta iPot v obdobju 2014-2016 in je začela delovati leta 2016, pri čemer se je osredotočila na podatke o poljih in pridelkih v pridelavi krompirja. Od takrat do danes je bilo orodje nenehno izboljšano in razširjeno z dodatnimi pridelki in moduli, vključno s spremenljivim gnojenjem.

Za spodbujanje uporabe platforme so lahko belgijski pridelovalci krompirja v letih 2019 in 2020 od svojega kupca prejeli finančni bonus, če so aktivno uporabljali platformo WatchITgrow za predložitev podatkov o poljih in dejanskih pridelkih. Platforma se lahko uporablja za spremljanje polj v Belgiji in okoliških državah.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Gre za spletno orodje, ki je po registraciji prosto dostopno. Za uporabo platforme je potreben dostop do interneta. Povezava z drugimi viri podatkov (npr. vremenskimi postajami, senzorji donosa na kombajnih ...) je mogoča, vendar ni obvezna. Uporaba gnojil z uporabo karte opravi zahteva uporabo strojev, ki podpirajo uporabo spremenljivega odmerka.
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Za uporabo karte opravi mora imeti kmet dostop do strojev, ki omogočajo variabilno doziranje. Druga možnost je, da se v ta namen pokliče izvajalca. Trenutno večina strojnega parka še ni opremljena s to tehnologijo. Poleg tega se bo treba za začetek dela s kartami opravi nekaj časa učiti. Pri nalaganju kart opravi je na primer treba uporabiti pravi format datotek in strukturo map, ki se lahko od proizvajalca do proizvajalca zelo razlikujeta.
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Brezplačen račun na platformi WatchITgrow.
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej visoka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Vse vrste gnoja in gnojil pri poljščinah in vrtninah.
- **Ciljne kategorije pridelkov:** krma, hrana, vlakna, olje, industrijski pridelki
- **Vpliv na kakovost tal:** Gnojenje je prilagojeno razlikam v kakovosti tal, zato je prekomerno ali prenizko gnojenje omejeno.
- **Primerni tipi tal:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, muljasta
- **Pričakovani učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovani učinek na variabilnost pridelka:** zmanjšanje
- **Pričakovani učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovani učinek na spremembo kakovosti pridelka:** zmanjšanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** kvalificirana delovna sila, oprema, stroški internetne/podatkovne naročnine
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi te prakse?** gnojila
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Večja trajnost pridelave zaradi višjih pridelkov/manjšega vnosa gnojil.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:**
 - Dušik: zmanjšanje
 - Fosfat: zmanjšanje
 - Kalij: zmanjšanje
- **Posebni materiali, ki se uporabljajo v okviru prakse:** živalski gnoj, kompost

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Ne
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Politika zasebnosti in lastništva podatkov.
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne

- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Ne
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG) zaradi prakse:** majhen ali ga ni
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta?** znatno povečanje
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Pričakuje se večji pridelek ob manjšem vnosu gnojil, kar bo privedlo do manjšega okoljskega odtisa proizvodov. Potrošniki tej trajnosti namenjujejo vse več pozornosti.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Kmetje so ponosni, da delajo z inovativnimi tehnologijami, ki prispevajo k bolj trajnostnemu kmetijstvu.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: ILVO
Kontaktne podatke partnerja FIN donald.dekeyser@ilvo.vlaanderen.be
Država članica Eu: Belgija

Izvedite več

Vir informacij Platforma WatchITgrow (<https://watchitgrow.be/en>)

Practice PF n° 8

CROPSAT - BREZPLAČNI SATELITSKI POSNETKI ZA PRILAGOJENO GNOJENJE PŠENICE Z DUŠIKOM

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Optimizacija gnojenja z dušikom, uporaba variabilnega

odmerka (VRA)

#PF, hrana, krma, pšenica, vlakna, GP, Švedska

Kratek opis

- CropSat je brezplačno orodje za natančno kmetovanje, razvito na Švedskem, ki uporablja satelitske posnetke za optimizacijo gnojenja z dušikom, zlasti za pridelke, kot so pšenica in druga žita. Orodje uporablja podatke indeksa normalizirane razlike vegetacije (NDVI) iz satelitskih posnetkov, zajetih vsakih 2-5 dni, za spremljanje rasti, biomase in variabilnosti poljščin na poljih. Z zagotavljanjem prilagojenih zemljevidov uporabe dušika CropSat zagotavlja učinkovitejšo uporabo virov, kar zmanjšuje stroške in vpliv na okolje.
- Postopek se začne z dostopom kmetov do uporabniku prijazne spletne platforme CropSat, kjer si lahko svoja polja ogledajo na interaktivnem zemljevidu. Na platformi so izpostavljene razlike v vegetaciji, ki so posledica dejavnikov, kot so kakovost tal, razpoložljivost vode ali pomanjkanje hranil. Ti vpogledi pomagajo kmetom prepoznati območja s slabšo učinkovitostjo, ki zahtevajo ciljno uporabo gnojil.
- Za ustvarjanje kart z uporabo variabilnega odmerka (VRA) uporabnik izvede naslednje korake:
 - a) Satelitski posnetki ugotavljajo zdravje posevkov in spremenljivost biomase, kar je podlaga za natančno načrtovanje gnojenja.
 - b) Kmetje lahko ustvarijo karte uporabe z izbiro polja, pridelka in ciljnega odmerka dušika za določena območja. Platforma uporabnikom omogoča vnos parametrov, kot je vrsta izdelka (npr. mineralna gnojila).

c) Ko je VRA karta ustvarjena, jo je mogoče prenesti v formatu ISO-XML ali Shapefile, kar zagotavlja združljivost s sodobnimi sistemi za vodenje traktorjev in trosilniki s spremenljivim odmerkom.

d) Karta opravi se prenese v vgrajeni terminal traktorja, kar omogoča, da oprema v realnem času samodejno prilagodi odmerke dušika. Ta natančnost zmanjšuje prekomerno gnojenje na zdravih območjih, hkrati pa zagotavlja dodatna hranila, kjer je to potrebno.

→ CropSat je postal ključno orodje za kmete, saj izboljšuje pridelek, spodbuja trajnost in zmanjšuje stroške gnojil. Za razliko od tradicionalnih metod, pri katerih se dušik uporablja enakomerno s splošnimi priporočili, CropSat kmetom omogoča, da upoštevajo variabilnost polja. Ta pristop odpravlja prejšnje neučinkovitosti, ko so bila nekatera območja preveč gnojena, kar je povzročilo nepotrebne stroške in povečalo izpiranje dušika, medtem ko so bila druga premalo gnojena, kar je povzročilo manjše pridelke. V primerjavi z alternativnimi tehnologijami, kot so senzorji N, je CropSat cenovno ugodnejša in dostopnejša možnost, saj ne zahteva drage opreme. Poleg tega zahteva minimalno tehnično znanje, zato je primerna za kmete z osnovnim razumevanjem digitalnih orodij. Vse, kar potrebujejo, je dostop do interneta, združljiv trosilnik s spremenljivim odmerkom in traktor, ki lahko obdeluje karte opravi.

→ Kar zadeva vpliv na okolje, natančnost, ki jo zagotavlja CropSat, znatno zmanjša izpiranje dušika, kar prispeva k izboljšanju kakovosti vode. To je v skladu s trajnostnimi cilji, hkrati pa izboljšuje javno podobo kmetijstva. Poleg tega praksa kmetom omogoča, da izboljšajo kakovost pridelka in ekonomske donose, kar spodbuja občutek zadovoljstva pri usklajevanju donosnosti in okoljskega ravnanja.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Če kmetje ne uporabljajo VRA sistema za nanos dušika, uporabljajo tabele s priporočenimi odmerki dušika, ki ustrezajo pridelku in pričakovanemu pridelku. Enako količino dušika nato uporabijo na celotnem polju, ne da bi upoštevali razlike med polji.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Dušikova gnojila so velik strošek za kmete in negativno vplivajo na okolje. Pristop k uporabi dušika, ki je učinkovitejši z viri, ima tako ekonomske kot okoljske koristi. Pred tem so dušikova gnojila nanašali enakomerno po poljih, kar je povzročilo neučinkovitost: nekatera območja so prejela prevelike količine, druga pa premalo. Poleg tega so morali kmetje vlagati v drage senzorje N. V primerjavi z uporabo satelitskih posnetkov enakomernjša porazdelitev dušika po polju zmanjša stroške gnojenja, zagotavlja boljše in enakomernjšo kakovost pridelka ter zmanjšuje emisije dušika.

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Sistem je bil razvit v letih 2014-2015 v sodelovanju z drugimi partnerji... Obstajala je že prejšnja različica sistema Cropsat, vendar ni bila tako uporabniku prijazna in natančna. Po razvoju v letih 2014-2015 je sistem Cropsat integriran in ga razvija podjetje DataVäxt. Od leta 2015 se Cropsat uporablja postopoma, do leta 2024 pa je uveljavljen del pridelave žit za kmete.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Za uporabo metode kmet potrebuje trosilnik gnojil, ki lahko uporablja VRA karte opravi na interaktivnem zemljevidu.
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Traktor, ki lahko prejme karte s spremenljivimi odmerki in trosilnik, ki lahko obdeluje različne odmerke.

- **Dodatni pogoji za prijavo:** Dostop do interneta
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej visoka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Če kmet uporablja mineralna gnojila, je ta praksa uporabna, vendar se razvija tudi za druge vrste gnojil, kot je organski gnoj.
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, vlakna
- **Vpliv na kakovost tal:** Ne
- **Primerni tipi tal:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** zmanjšanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** zmanjšanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** kvalificirana delovna sila, oprema, stroški internetne/podatkovne naročnine
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi te prakse?** gnojila
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Izboljšana kakovost vode, manjša intenzivnost dela, izboljšanje človeških spretnosti.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** Zmanjšanje izpiranja dušika.
- **Posebni materiali, ki se uporabljajo v okviru prakse:** digestat, živalski gnoj, komunalno blato, kompost

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Ne
- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** skoraj ga ni
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Ne
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Ne
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** Da: dušikov oksid
- Da: Amoniak
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG):** precejšen
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta?** zmerno povečanje
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da. Okoljske koristi te prakse bi morale prispevati k boljši javni podobi, hkrati pa bi morale prispevati k boljši kakovosti in količini pridelka.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Da. Okoljevarstvena korist te prakse daje kmetu občutek zadovoljstva, da je naredil nekaj dobrega, obenem pa bo izboljšal svojo ekonomijo. To je situacija, v kateri zmagata obe strani.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije:

Hushållningssällskapet Jönköping

Kontaktni podatki partnerja FIN emma.brihall@hushallningssallskapet.se

Država članica Eu: Švedska

Izvedite več

Vir informacij Platforma CropSat je rezultat sodelovanja med Švedsko univerzo za kmetijske vede (SLU), Hushållningssällskapet, DataVäxt AB in Agroväst Livsmedel AB. Financira Stiftelsen Lantbruksforskning <https://cropsat.com/>

Practice PF n° 9

OCENA POTREB PO DUŠIKU ZA OZIMNA ŽITA IN OLJNO OGRŠČICO NA PODLAGI SATELITSKIH POSNETKOV (MES SAT'IMAGES, FARMSTAR)

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Satelitske slike, spremljanje zdravja pridelkov

#PF, hrana, olje, krma, žita, oljna ogrščica, industrijska, GP, Francija

Kratek opis

→ Teoretični izračun potreb po dušiku v Franciji se izvaja od leta 1992. Ta izračun se uporablja za uskladitev z Direktivo o nitratih (Evropska direktiva). Potrebne podatke zagotavljajo tehnični inštituti, združuje pa jih COMIFER (Francoski odbor za študije in razvoj racionalnega gnojenja). Ocenjevanje potreb pridelkov s pomočjo satelitskih posnetkov je velik napredek v preciznem kmetijstvu. Posnetki razkrivajo informacije o rastlinski pokrovnosti (biomasa) in omogočajo modeliranje vsebnosti dušika v rastlinah (indeks dušikove prehranjenosti) za oceno potreb rastlin po dušiku in svetovanje kmetom glede gnojenja ozimnih žit in oljne ogrščice, ki je specifično za njihovo lokacijo. S spektralnimi indeksi, kot je normalizirani indeks razlike v vegetaciji (NDVI), lahko kmetje opredelijo območja, ki potrebujejo poseben vnos dušika. Vsi kmetje lahko te digitalne rešitve (kot sta Mes Sat'images in Farmstar) uporabljajo za optimizacijo strategije gnojenja s trdnimi in tekočimi gnojili. Gnojila se lahko uporabljajo enakomerno po celotnem polju z uporabo običajne opreme ali v različnih odmerkih na vsakem delu polja z uporabo orodij za precizno kmetovanje, ki uporabljajo npr. standardiziran format za izmenjavo podatkov ISOBUS (ISOXML). ISOXML olajšuje interoperabilnost med orodji za precizno kmetovanje in programskimi paketi, kot je Farmstar. S tem se optimizira gnojenje, s čimer se zmanjšajo stroški in čim bolj zmanjša vpliv na okolje. Poleg tega ta pristop spodbuja trajnostno upravljanje virov in hkrati povečuje donose. Z vključevanjem satelitskih posnetkov v kmetijske prakse se je mogoče natančneje odzvati na potrebe pridelkov, kar zagotavlja učinkovitejšo in odpornejšo pridelavo hrane.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Standardna praksa je uporaba metode dušikove bilance (COMIFER Guide to Reasoned Fertilization). V določenem časovnem obdobju se masna bilanca zaloge mineralnega dušika v tleh v območju korenin rastlin zapiše na naslednji način: Končno stanje - začetno stanje= Vnosi - iznosi (npr. <https://comifer.asso.fr/calcul-de-la-fertilisation-azotee/>)

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Agronomska in ekonomska optimizacija upravljanja z dušikom (utemeljitev vložkov za zagotovitev pravega odmerka)

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Od leta 1992 se je uporaba COMIFER postopoma povečevala do približno 1/3 površin zimskih žit in oljne ogrščice v Franciji leta 2024 (skupaj 7 500 000 hektarov).

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** naročnina na plačljivo storitev (med 9 in 13€ na hektar), kontekst parcele (sorte ozimnih žit z različnimi potrebami po dušiku med 2,8 in 3,2 kilograma dušika na 100 kg zrnja), oprema za precizno gnojenje s spremenljivim odmerkom, če želi kmet na polju uporabljati različne odmerke, znanje za ustvarjanje datotek ISOXML iz programske opreme in njihov prenos na opremo za nanašanje.
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Povezava med programsko opremo in aplikacijsko opremo z uporabo datotek ISOXML za upoštevanje razlik med polji in odstopanj znotraj polja
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Metoda je na voljo samo za žita in oljno ogrščico, zato kombinacija z drugimi kulturami na enem polju ni mogoča.
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej nizka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko praksa uporablja za različne tehnike pridelave?** ozimni posevki: žita, oljna ogrščica
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, olje, industrijski pridelki
- **Vpliv na kakovost tal:** da, uporaba te prakse bo pozitivno vplivala na kakovost vode, tal in zraka.
- **Primerne vrste tal:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** povečanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** stroški naročnine na internet/podatke, oprema
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Večja ekonomska trajnost pridelave zaradi višjih pridelkov in/ali manjšega vnosa gnojil.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** Optimizacija oskrbe z dušikom in zmanjšanje izgub nitratov, zmanjšanje izgub fosforja in pepelike.
- **Posebni materiali, ki se uporabljajo v praksi:** digestat, živalski gnoj

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Da, vendar se pravila o subvencijah razlikujejo od regije do regije in so odvisna od konkretnega primera. Nekateri primeri so vodna območja (proizvodnja pitne vode), okrepljena območja ukrepanja (proizvodnja pitne vode z vzrejnim sistemom).
- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** obstaja, vendar ima vrzeli
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Ne, nasprotno, obstaja veliko spodbud za spodbujanje te prakse.
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** To prakso spodbuja Direktiva o nitratih.

- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG) zaradi prakse:** majhen ali ni
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta:** prihranek časa
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da, vendar je treba povečati ozaveščenost javnosti o uporabi in prednostih teh praks.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Da

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: AC3A

Kontaktni podatki partnerja FIN agathe.lemoine@pl.chambagri.fr

Država članica Eu: Francija

Izvedite več

Vir informacij "Seznam orodij za podporo odločanju (DST) za upravljanje gnojenja poljščin z dušikom (COMIFER)" COMIFER je pomembno francosko združenje, katerega cilj je spodbujati in razvijati stike ter izmenjavo idej med vsemi kmetijskimi akterji in organizacijami, da bi omogočili popoln nadzor nad gnojenjem. Povezava: https://comifer.asso.fr/wp-content/uploads/2023/12/Liste-outils-HVE_Novembre-2023.pdf

Dodatne informacije/povezave:

<https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste->

[web/download/publication/publie/IraGcu2414/2024_14inforapgdscultures.pdf](https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/IraGcu2414/2024_14inforapgdscultures.pdf)

Practice PF n° 10

ZEMLJEVIDI PREDPISANIH GNOJIL ZA GNOJENJE S SPREMENLJIVIM ODMERKOM NA PODLAGI ZEMLJEVIDOV VITALNOSTI POSEVKOV

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

*#kartiranje vitalnosti posevkov, gnojenje s spremenljivim odmerkom;
karte vitalnosti posevkov; normalizirani indeks razlike v vegetaciji
(NDVI)*

#PF, hrana, okrasni, GP, Italija

Mappa di Vigore

Kratek opis

- Gnojenje po posameznih lokacijah z uporabo zemljevidov vitalnosti je tehnika natančnega kmetovanja, namenjena optimizaciji uporabe gnojil, povečanju kmetijskih pridelkov ter zmanjšanju izgub hranil in vplivov na okolje. Ti zemljevidi vitalnosti so izdelani na podlagi podatkov, zbranih s senzorji, nameščenimi na kmetijskih strojih, brezpilotnih letalih (dronih) ali satelitih. Senzorji zajemajo podrobne informacije o zdravju rastlin z uporabo indeksov, kot je normalizirani indeks razlike v vegetaciji (NDVI). NDVI meri sposobnost rastlin, da odbijajo svetlobo v bližnjem infrardečem spektru, ki je močan pokazatelj vitalnosti in aktivne fotosinteze. Za optimalno natančnost so najprimernejši senzorji za izdelavo teh zemljevidov večspektralne kamere.
- Pri drevesnih kulturah so najučinkovitejša možnost senzorji, nameščeni na dronih, saj je ločljivost satelitov pogosto prenizka, da bi lahko zagotovili natančna priporočila za gnojenje poljščin. Nasprotno pa so za poljščine, kot sta žito ali koruza, satelitski posnetki lahko stroškovno učinkovita rešitev, ki ponuja ustrezno

prostorsko ločljivost za spremljanje v velikem obsegu. Terenski senzorji dopolnjujejo ta postopek z zagotavljanjem lokaliziranih podatkov za posebne namene, kot so modeli za napovedovanje bolezní ali spremljanje vodnega stresa. Čeprav so uporabni, terenski senzorji pogosto ponujajo točkovne meritve, ki morda ne predstavljajo splošnega stanja pridelka na celotnem polju. Z združitvijo zemljevidov vitalnosti s podatki s polja in analizo tal lahko kmetje pridobijo celovito razumevanje zdravja pridelka in prehranskih potreb.

- Ta tehnika omogoča izdelavo predpisanih zemljevidov, ki usmerjajo opremo za gnojenje s spremenljivim odmerkom (VRF). Ti zemljevidi zagotavljajo, da se gnojila uporabljajo v pravem odmerku in na pravem mestu, da se odpravijo posebni primanjkljaji hranil, hkrati pa se prepreči prekomerna uporaba na območjih z zadostnimi viri. Integracija zemljevidov vitalnosti s tehnologijo spremenljivega odmerka ne izboljšuje le produktivnosti pridelkov, temveč podpira tudi trajnostne kmetijske prakse z zmanjševanjem okoljskih tveganj, kot sta odtekanje hranil in degradacija tal. Kmetje in agronomi, ki uporabljajo to metodo, imajo koristi od učinkovitejšega upravljanja z vložki, boljše kakovosti pridelkov in boljšega upoštevanja okoljskih predpisov, zato so zemljevidi vitalnosti dragoceno orodje v sodobnem preciznem kmetijstvu.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Standardna praksa v tej regiji vključuje gnojenje z enim samim enakomernim odmerkom, ki se uporabi na celotnem polju za vsako vrsto pridelka. Ta pristop temelji na splošnih priporočilih in ne na podatkih za posamezno območje, kar pogosto vodi do neučinkovitosti. Čeprav je ta metoda preprosta in enostavna za izvajanje, ne upošteva spremenljivosti rodovitnosti tal, potreb po hranilih za pridelke ali razmer na polju. Zato lahko na nekaterih območjih povzroči pretirano gnojenje, kar poveča izpiranje hranil in tveganja za okolje, na drugih pa premajhno gnojenje, kar lahko omeji pridelek. Nasprotno pa prakse natančnega gnojenja, kot so tiste, ki uporabljajo zemljevide vitalnosti, ponujajo bolj ciljno usmerjen pristop, ki odpravlja te omejitve.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse?

Nižji stroški zaradi manjše količine uporabljenih gnojil, manjši vpliv na okolje

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Odvisno od poteka rastne sezone in traja od treh do šestih mesecev.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Da, kmet potrebuje sisteme za podporo odločanju, mobilno aplikacijo in tudi raziskavo z dronom. Na območju okoli letališča ali vojaške baze je potrebno dovoljenje za let z dronom.
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Obstaja dobra povezava med raziskavo z dronom in mobilnimi aplikacijami na trgu (npr. aplikacija iAgro), ki vsebujejo sistem za podporo odločanju za izdelavo zemljevidov gnojenja s spremenljivim odmerkom. Prenos iz sistema za podporo odločanju v tehnologijo gnojenja s spremenljivim odmerkom se lahko izvede z uporabo različnih vrst datotek (ISO-XML, Shapefiles itd.), odvisno od aplikacije.
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Da, izvajanje te prakse zahteva uporabo tehnologije za gnojenje s spremenljivim odmerkom (VRA), vključno s stroji, ki lahko samodejno prilagodijo odmerke gnojil na podlagi predpisanih zemljevidov. To običajno vključuje opremo, kot so trosilniki s sistemom GPS ali škropilnice, združljive s tehnologijo spremenljivega odmerka. Poleg tega je potreben zanesljiv sistem za prenos podatkov, ki omogoča prenos predpisanih zemljevidov s platform ali naprav v stroje. Čeprav tehnologija poenostavlja uporabo, bodo uporabniki morda potrebovali

začetno usposabljanje za upravljanje opreme in natančno razlago podatkov. Za zagotavljanje natančnosti in doslednosti pri gnojenju je bistvenega pomena tudi redno umerjanje opreme.

- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej visoka

Agronomske lastnosti

- **Ali se praksa lahko uporablja za različne tehnike pridelave?** da, načeloma za vse pridelke, ki se gnojijo
- **Ciljne kategorije pridelkov:** živila, okrasne rastline
- **Vpliv na kakovost tal:** Natančno gnojenje izboljša razmerje hranil v tleh.
- **Primerni tipi tal:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** zmanjšanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** povečanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi te prakse?** oprema
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi prakse?** gnojila, gorivo, energija
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Uporaba natančnega gnojenja lahko izboljša ekonomsko vzdržnost pridelave. Srednjeročno zmanjšanje kemičnih vnosov vodi k zmanjšanju stroškov in vpliva na okolje, pri čemer se ohranja enaka proizvodnja, izboljšuje kakovost in preprečuje enakomerno gnojenje.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** Izpiranje vseh hranil se bo zmanjšalo, saj se odmerki uporabe prilagodi potrebam posevka na podlagi zemljevidov vitalnosti ali NDVI.
- **Posebni materiali, ki se uporabljajo v okviru prakse:** digestat, živalski gnoj

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Ukrepi za inovacije in uporabo tehnik preciznega kmetijstva so predmet financiranja na regionalni ravni.
- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** obstaja, vendar ima vrzeli
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Ne
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** V regiji Toskana za precizno kmetijstvo ne uporabljamo eko shem, ampak sredstva programa za razvoj podeželja (RDP)
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG):** precejšen
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta:** prihranek časa
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Previdna uporaba kemičnih sredstev zagotovo prispeva k podobi okolju prijaznejšega kmetijstva.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Uporaba inovativnih praks vsekakor spodbuja kmeta in izboljšuje njegovo podobo na trgu.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: Vlada dežele Toskane
Kontaktne podatki partnerja FIN: alessandra.gemmiti@regione.toscana.it; +393473470365
Država članica Eu: Italija regija Toskana)

Izvedite več

Vir informacij Agrobit Srl (www.agrobit.ag)

Practice PF n° 11

ZEMLJEVIDI PREDPISANIH GNOJIL V VINOGRADIH Z UPORABO 3D OBLAKA TOČK IN ALGORITMOV AI NA MOBILNI NAPRAVI

Uvod

Kategorija: Raziskovalne inovacije (RI)

Osebna izkaznica prakse

*#3D karakterizacija pridelka; gnojenje s spremenljivim odmerkom;
zemljevidi vitalnosti; zemljevidi receptov; spremljanje v vinogradih*

#PF, hrana, okrasni, vinograd, RI, Italija

Kratek opis

- 3D oblaki točk (veliki podatki), ki jih ustvari mobilna aplikacija iAgro, optimizirajo gnojenje vinogradov s spremenljivimi odmerki. Aplikacija deluje kot sistem za podporo odločanju (DSS – Decision Support System) in uporablja algoritme računalniškega vida z umetno inteligenco, ki samodejno analizirajo digitalni dvojček vinogradov ter ocenjujejo biometrijo krošenj in parametre polja. Ta analiza ustvari zemljevide vitalnosti in predpisane zemljevide za optimizirano gnojenje s spremenljivim odmerkom.
- Aplikacija, ki je zasnovana za sisteme Android/iOS, omogoča tehnikom/vinogradnikom hitro, objektivno in samodejno oceno prostorsko-časovne spremenljivosti listja vinogradov z uporabo kamer in modulov GPS, ki so na voljo v običajnih mobilnih napravah, da bi dobili podatke o optimalnih količinah vode, ki jih je treba razdeliti za racionalno uporabo pesticidov ali gnojil. Kmet samodejno in vodeno posname slike stranske stene krošnje, ki se georeferencirajo s pomočjo modula GPS,

vgrajenega v naprave.

Uporabljajo se lastni algoritmi umetne inteligence v oblaku, ki po pridobitvi fotografij omogočajo samodejno določanje biometričnih parametrov krošnje (debelina, višina, prostornina, LAI) in splošnih parametrov vinograda (LWA, TRV). Z ročnim vnosom nekaterih značilnih dejavnikov vinograda (npr.: medvrstni prostor, fenološka faza, bolezen, ki jo je treba preprečiti, itd.) upravljavci prejmejo priporočeni odmerki vode za uporabo gnojil. Drugi rezultat aplikacije iAgro je optimiziran odmerek gnojil, ki ga je treba razdeliti.

- Aplikacijo, ki je na voljo v trgovinah Apple Store in Google Play, lahko namestite v pametne mobilne telefone. Pri pridobivanju slik na terenu podatkovna povezava ni potrebna, slike lahko naložite pozneje.
- Kmet lahko s pametnim telefonom skenira del vrste ali posamezno rastlino (pri neravninskih posevkih). Po prenosu zajetih fotografij v oblak je potrebnih nekaj minut za obdelavo, nato pa se na pametnem telefonu prikaže 3D model oblak točk) skeniranega dela vrstice ali drevesa. Aplikacija zagotavlja naslednje informacije: debelina, višina in obseg krošnje, LAI, LWA, TRV, optimalni odmerek vode za tretiranje. Če kmet ponovi skeniranje na zadostnem in dobro porazdeljenem številu točk na polju (najmanj 5 točk na polje), se izdelajo zemljevidi vitalnosti (LAI) in optimalnega odmerka vode za tretiranje ali gnojenje.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Foliarno gnojenje v določenih odmerkih in v rednih časovnih presledkih

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse?

Nižji stroški zaradi manjše količine uporabljenih gnojil, manjši vpliv na okolje

Kako dolgo je trajalo izvajanje prakse in kateri so potrebni ukrepi za spremljanje: To je inovativno orodje. Potrebni sta vsaj dve leti za razširjanje inovativne prakse.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Potrebna je mobilna aplikacija iAgro, zanesljiva internetna povezava, osnovno usposabljanje uporabnikov in pametni telefoni.
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Svetovalci/kmetje lahko dostopajo prek naročniškega modela ali kot del projektne pobude. Mobilna aplikacija je na voljo za operacijski sistem Android in druge naprave. Poleg aplikacije lahko uporabniki potrebujejo orodja za zbiranje podatkov, kot so pametni telefoni s kamerami ali specializiranimi senzorji, ter združljivo kmetijsko opremo za izvajanje predpisanih zemljevidov. Za delovanje aplikacije je ključnega pomena tudi internetna povezljivost.
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Da, aplikacija zahteva pametni telefon z nameščeno aplikacijo iAgro, modul GPS za georeferenciranje in redni dostop do interneta za prenos slik za obdelavo v oblaku.
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej visoka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Praksa je v prvi vrsti namenjena vinogradom, vendar se lahko uporablja tudi za druge vrstne posevke ali izolirane rastline, kot so sadovnjaki (npr. jabolane ali citrusi), grmovnice (npr. borovnice) in rastlinjaki (npr. paradižnik), če te kulture omogočajo skeniranje krošenj in georeferenciranje z uporabo mobilnih naprav.
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, okrasne rastline, industrijske rastline
- **Vpliv na kakovost tal:** da, praksa preprečuje prekomerno gnojenje in zmanjšuje tveganje kopičenja hranil v tleh.

- **Primerni tipi tal:** šotna, peščena, ilovnata, glinena, kredna, muljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** zmanjšanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** zmanjšanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** oprema, kvalificirano delo, stroški naročnine na internet/podatke
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi prakse?** gnojila, herbicidi, pesticidi
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Praksa ponuja več dolgoročnih ekonomskih koristi, med drugim optimalno uporabo gnojil in vode, kar zmanjšuje vhodne stroške. Izboljšano upravljanje krošenj povečuje donos in kakovost pridelka, kar vodi k večji donosnosti. Z zmanjšanjem izgube virov in vpliva na okolje lahko kmetje izpolnijo trajnostne standarde, s čimer lahko dostopajo do subvencij ali premijskih trgov. Poleg tega natančna uporaba zmanjšuje stroške dela in poslovanja, kar prispeva k splošni učinkovitosti kmetije.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** Pri foliarnem gnojenju se tveganje izpiranja hranil skoraj izniči.

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Ukrepi za inovacije in uporabo tehnik natančnega kmetijstva so predmet financiranja na regionalni ravni v okviru programa za razvoj podeželja.
- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** obstaja, vendar ima vrzeli
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Ne
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Ne, regija Toskana ne uporablja eko shem za natančno kmetovanje.
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG):** precejšen
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta:** prihranek časa
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Previdna uporaba kemičnih sredstev zagotovo prispeva k podobi okolju prijaznejšega kmetijstva.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Uporaba inovativnih praks vsekakor spodbuja kmeta in izboljšuje njegovo podobo na trgu.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: Vlada dežele Toskane
Kontaktni podatki partnerja FIN alessandra.gemmiti@regione.toscana.it
Država članica Eu: Italija regija Toskana)

Izvedite več

Vir informacij mobilna aplikacija iAgro podjetja Agrobot (www.agrobot.ag)

Dodatne informacije/povezave:

<https://github.com/ICAERUS-EU/AgroTwin>

Practice PF n° 12

MERJENJE VSEBNOSTI DUŠIKA V REALNEM ČASU PRI UPORABI ŽIVINSKIH GNOJIL ZA PRIKAZ NEENAKOMERNE PORAZDELITVE

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Vsebina hranil v gnoju, tehnologija bližnje infrardeče svetlobe (NIR) #PF, hrana, krma, GP, Nizozemska

Kratek opis

- Pri uporabi živalskega gnoja se količina hranil na polju pogosto zelo razlikuje. Gnoj se prevažna s tovornjaki, pri uporabi živalskega gnoja pa prihajajo različni tovornjaki z različnih lokacij. Čeprav gnoj prihaja od iste vrste živali, se vsebnost hranil v gnoju razlikuje glede na krmo, ki so jo živali jedle, in intenzivnost mešanja gnoja. Kmetje dobijo rezultate vzorcev, ko je gnoj uporabljen na polju.
- Z meritvami NIR se vsebnost hranil v gnoju izmeri med uporabo, kar omogoča natančno kmetovanje, saj je mogoče gnojilo uporabljati glede na njegovo vsebnost.
- Z meritvami NIR se vsebnost hranil v gnoju meri v realnem času, medtem ko se gnojilo uporablja. Med nanašanjem senzor NIR oddaja bližnjo infrardečo svetlobo na gnoj, ki teče skozi aplikator. Ta svetloba je v interakciji z gnojem, senzor pa izmeri količino svetlobe, ki se absorbira in odbija pri določenih

valovnih dolžinah. Dušik ima edinstvene absorpcijske vzorce, ki jih senzor analizira in določi natančno vsebnost dušika. Podatki se nato obdelajo in prikažejo v realnem času, kar kmetu omogoča takojšnjo prilagoditev odmerkov.

→ Tako se lahko izognemo presežkom, ki bi lahko povzročili izpiranje hranil, zakisovanje tal in slabši razvoj pridelka. Nasprotno pa je na območjih, ki prejmejo manj hranil, manjši pridelek, manjši vnos organske snovi in na splošno ne doseženega celotnega potenciala tal. Če to mogoče povezati s kartami opravil na interaktivnem zemljevidu, se lahko zmanjšajo razlike na polju, saj se lahko uporaba prilagodi glede na trenutne razmere na polju. Na ta način bodo kmetje zmanjšali stroške, zmanjšali emisije in izpiranje hranil ter hkrati povečali pridelek. Sčasoma bo to privedlo do bolj trajnostne kmetijske prakse.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Odvisno od pridelka. Pogosto je to lahko osnovno gnojenje z gnojevko z dodatnim umetnim gnojilom.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Negotovost pri uporabi hranil z živinskim gnojem. Zaradi nedoslednosti v vsebnosti živinskega gnoja kmetje ne vedo, koliko hranil uporabljajo, kar vodi v preveliko ali premajhno uporabo. To vodi v emisije v okolje in ekonomske izgube, saj ni dosežen potencialni pridelek.

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Ko je merjenje NIR razvito in nameščeno, traja podobno dolgo kot pri običajnem gnojenju z živinskimi gnojili. Ker izkušenj z izvajanjem sistema zelo malo, ni mogoče oceniti, koliko časa je potrebna za namestitev orodij.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Za merjenje uporabe N je potreben merilni sistem NIR. To vključuje samo orodje in programsko opremo za pretvorbo podatkov v uporabne informacije. Če je ta na voljo v realnem času, lahko kmet med vožnjo prilagodi odmerek, kar pomeni natančnejši nanos.
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Da, izvajati ga je treba na stroju za nanašanje gnojevke. Po možnosti na stroju za gnojevko, ki omogoča variabilno nanašanje s sistemom GPS. Na ta način se lahko nanos prilagodi glede na potrebe tal. Če tega ni na voljo, so meritve NIR še vedno zanimive, saj se lahko na podlagi rezultatov prilagodi uporaba umetnih gnojil.
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Ne
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej visoka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Zaenkrat omejeno na gnojevko
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma
- **Vpliv na kakovost tal:** Da, gnojenje z gnojevko, ki ustreza potrebam tal.
- **Primerni tipi tal:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** zmanjšanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** zmanjšanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** kvalificirana delovna sila, oprema, stroški internetne/podatkovne naročnine

- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi te prakse?** gnojila
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Učinkovitejše gnojenje, manj emisij/izgub.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** N: Zmanjšan, saj gnojenje ustreza zahtevam tal.
- **Posebni materiali, ki se uporabljajo v okviru prakse:** živinski gnoj

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Ne
- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** skorajda ga ni
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Ne
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Ne
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** da: dušikov oksid, da: amoniak
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG):** precejšen
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta?** zmerno povečanje
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da, praksa spodbuja trajnostno kmetovanje z zmanjševanjem izgub hranil, zmanjševanjem vpliva na okolje in izboljšanjem učinkovitosti virov. Ta prizadevanja so v skladu z družbenimi pričakovanji glede okolju prijaznega kmetijstva, kar v javnosti krepi dožemanje kmetijstva kot odgovornega in inovativnega....
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Da, praksa lahko izboljša kmetovo samopodobo, saj dokazuje njegovo zavezanost trajnostnim in inovativnim kmetijskim praksam. Uspešna uporaba napredne tehnologije za optimizacijo gnojenja lahko okrepi občutek ponosa in dosežka.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije:

Raziskave v Wageningenu

Kontaktne podatke partnerja FIN ardy.saarloos@wur.nl

Država članica Eu: Nizozemska

Izvedite več

Vir informacij <https://www.cumela.nl/nieuws/nirs-technologie-voor-stikstof-werkt>

Practice PF n° 13

DOLOČANJE PRIDELKA KROMPIRJA NA POSAMEZNMEM MESTU ZA RAZUMEVANJE LOKALNIH POTREB PO HRANILIH IN PRESEŽKOV V RASTLINSKIH OSTANKIH.

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#spremljanje pridelka, gnojenje s spremenljivim odmerkom

#PF, hrana, krompir, GP, Nizozemska

Kratek opis

→ Pri pregledu količine pridelka krompirja kmetje običajno izračunajo povprečno količino pridelka na hektar določenega polja, v nekaterih primerih celo na več poljih. Vendar so lahko razlike v pridelku znotraj polj razmeroma velike. Če veste, na katerih mestih na polju je pridelek relativno majhen, lahko dobite vpogled v optimalno strategijo gnojenja za prihodnje leto. Če upoštevamo razpoložljivost hranil zaradi razgradnje rastlinskih ostankov v naslednjem letu, nižji pridelek v tem letu pomeni, da je v rastlinskih ostankih na voljo manj hranil. Manjši pridelek pa lahko kaže tudi na strukturno manjšo vsebnost hranil v tleh, kar kaže na potrebo po natančnejši analizi tal na tej lokaciji. Vpogled v pridelek na polju je torej prvi delček sestavljanke za oblikovanje strategije gnojenja v naslednjem letu. Poleg tega lahko omogoči vpogled v donosnost manj donosnih delov polja. Če je donos pridelka na določenem delu polja bistveno manjši, se lahko zgodi, da pridelki z visokimi vhodnimi stroški na tem mestu ne bodo donosni. Kvantifikacija teh podatkov lahko celo privede do tega, da se na določenih lokacijah gojijo drugačni pridelki, saj pridelki z visokimi vložki (na primer krompir) niso donosni.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Izračunavanje povprečnega hektarskega pridelka in ne povezovanje s strategijo gnojenja v naslednjem letu in za naslednjo poljščino.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Razlike v pridelku na različnih lokacijah na polju so lahko precejšnje. Nekateri deli polja so lahko bolj rodovitni, imajo drugačno vrsto tal, morda so v senci zaradi dreves ob polju itd. Vendar se ta neskladja pri upravljanju in gnojenju kmetijskih polj skorajda ne upoštevajo. S spremljanjem razlik v pridelkih na polju lahko kmetje dobijo vpogled v razlike na polju in jih upoštevajo naslednje leto.

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Namestitev sistema zahteva čas. Ker gre za tehnološko napredno programsko in strojno opremo, uporabniki potrebujejo čas, da to namestijo in se naučijo upravljati. Odvisno od uporabnika je to lahko od nekaj ur do več delovnih dni.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Ne
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Za vsako kulturo mora biti žetveni stroj opremljen s posebnim sistemom za spremljanje pridelka. Poleg tega je treba podatke obdelati s posebno programsko opremo. Če ta še ni na voljo, je treba pridobiti tudi tehnologijo za gnojenje s spremenljivim odmerkom.
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Ne
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej visoka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Teoretično je mogoče izmeriti vsak pridelek, ki se pospravi.
- **Ciljne kategorije pridelkov:** živila
- **Vpliv na kakovost tal:** Ne
- **Primerni tipi tal:** šotna, peščena, glinena, kredna, ilovnata, meljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na nihanje kakovosti pridelka:** podoben
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi te prakse?** oprema
- **Kateri stroški se lahko zaradi prakse zmanjšajo?** noben
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** S poznavanjem donosnosti različnih delov polj je mogoče ustrezno prilagoditi stroške vložkov. Čeprav so morda na voljo modeli za napovedovanje donosov pridelkov, pa še niso na taki ravni, da bi vključevali razlike v kakovosti tal na ravni polja.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** N, P in K: kratkoročno brez sprememb, dolgoročno pa lahko strategija gnojenja temelji na proizvodnji na posamezni lokaciji polja. To bi pomenilo, da bi se razpoložljiva hranila uporabljala natančneje, kar bi zmanjšalo izpiranje.

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Ne
- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** skorajda ga ni

- Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse? Ne
- Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi? Ne
- Ali je praksa podprta z eko shemami? Ne
- Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije? Ne
- Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG) zaradi prakse: majhen ali ga ni
- Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta? zmerno povečanje
- Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti? Ne
- Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo? Ne

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije:

Raziskave v Wageningenu

Kontaktne podatke partnerja FIN ardy.saarloos@wur.nl

Država članica Eu: Nizozemska

Izvedite več

Vir informacij

<https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/wegen-plus-rekenen-geeft-zicht-op-plaatsspecifiek-rendement-van-teelt-en-bouwplan/>

<https://www.akkerwijzer.nl/artikel/128055-fotoreportage-plaatsspecifieke-opbrengstmeting-brengt-slechtere-stukken-in-beeld/>

Practice PF n° 14

NATANČNA UPORABA GNOJIL Z UPORABO PROGRAMSKIH ORODIJ IN SATELITSKIH POSNETKOV NDVI PRI POLJŠČINAH

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Satelitski posnetki, zemljevidi NDVI

#PF, hrana, krma, vlakna, olje, okrasni, industrijski, GP, Poljska

Kratek opis

- Poljski poljedelci pogosto uporabljajo računalniške programe, ki izračunajo bilanco hranil (N, P, K) na polju in pripravijo gnojilne načrte v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja z mineralnimi snovmi. Primeri programske opreme za svetovanje pri gnojenju so Macrobil, NawSald itd. Takšna orodja vključujejo mineralna, naravna in organska gnojila ter kmetom pomagajo pri njihovem pravilnem upravljanju z gnojili in sprejemanju odločitev o ogljičnem kmetovanju in eko shemah.
- Korak naprej je uporaba satelitskih podatkov za spremljanje njihovih pridelkov. SatAgro je spletna platforma, namenjena kmetijam, specializiranim za pridelavo poljščin, ki je na voljo tudi v mobilni različici (Android). Kmetje, ki uporabljajo SatAgro, lahko spremljajo svoje pridelke, izvajajo tehnike natančnega kmetovanja (za gnojenje, setev in varstvo rastlin), vodijo evidence ter zbirajo in analizirajo različne prostorske podatke s terena (karte pridelkov, rezultate elektromagnetnega skeniranja tal, meteorološke podatke itd.) Glavni vir informacij je normalizirani indeks razlike vegetacije NDVI, ki se izračuna na podlagi satelitskih posnetkov (opazovanja agencij NASA, ESA in zasebnih operaterjev) ter količinsko opredeljuje zdravje in gostoto pridelka. Z njegovo pomočjo kmetje dobijo informacije o stanju posevkov ter njihovi prostorski in časovni diferenciaciji, kar omogoča prilagoditev odmerjanja gnojil in fitofarmaceutskih sredstev potrebam posameznih območij polja.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Enakomerno gnojenje na podlagi analiz vzorcev tal

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse?

Optimizacija uporabe gnojil, povečanje pridelka, ohranjanje okolja

Koliko časa trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: približno eno leto

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Uporabnik potrebuje določeno raven računalniškega znanja. Uporabniki morajo za programsko opremo plačati, zato lahko javna finančna podpora poveča stopnjo sprejetja.
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Traktor z navigacijo GPS, ki nadzoruje delovanje trosilnikov gnojil s spremenljivim odmerkom. Potrebna je programska oprema za obdelavo satelitskih posnetkov in izdelavo zemljevidov gnojenja.
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Dostop do interneta
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej visoka

Agronomske lastnosti

- **Ali je mogoče to prakso uporabiti za različne tehnike gojenja?** Množico tehnik.
- **Ciljne kategorije pridelkov:** živila, krma, okrasni, industrijski, olje, vlakna
- **Vpliv na kakovost tal:** Da. Ta praksa lahko izboljša kakovost tal, saj zmanjša izgube hranil.
- **Primerne vrste tal:** ilovnata, šotna, peščena, glinasta, kredna, meljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** povečanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** kvalificiran delovna sila, oprema, stroški naročnine na internet/podatke
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi prakse?** nekvalificirana delovna sila, gnojila, herbicidi, pesticidi, gorivo, prevoz, skladiščenje, energija
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Zmanjšanje vnosa gnojil in delovne sile. Optimalna uporaba gnojil vodi do splošnega izboljšanja gospodarskega rezultata.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** Za vse se zmanjšuje.

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Da, z izvajanjem strateškega načrta SKP 2023-2027.
- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** obstaja, vendar ima vrzeli
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Ne
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Ne
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG) zaradi prakse:** majhen ali ga ni
- **Vse značilnosti prakse, ki bi lahko ovirale njeno družbeno sprejemljivost:** Zaskrbljenost zaradi kršitev varstva podatkov
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta?** zmerno povečanje
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da. Kmet bo prideloval izdelke višje kakovosti z manjšim pritiskom na okolje.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Da. Ponosni so na upravljanje svojega polja in pridelkov z uporabo digitalnih orodij, zadovoljni pa so tudi z boljšimi ekonomskimi rezultati.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: CDR
Brwinów Oddział Radom
Kontaktne podatki partnerja FIN a.szymanski@cdr.gov.pl
Država članica Eu: Poljska

Izvedite več

Vir informacij <https://www.iung.pl/>

Dodatne informacije/povezave:

Narzędzia wspierające, <https://dpr.iung.pl/narzedzia-wspierajace/>

SatAgro (<https://satagro.pl/>)

Elvio - Agraves (<https://www.agraves.pl/elvio/>)

Practice PF n° 15

UPORABA SPREMENLJIVEGA ODMERKA GNOJIL NA PODLAGI ZEMLJEVIDOV NDVI, USTVARJENIH Z APLIKACIJO SATIVUM, V ŽITNIH KULTURAH

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

*#satelitski posnetki, gnojenje s spremenljivo količino,
zemljevidi NDVI #PF, hrana, oljna zrna, GP, Španija*

Kratek opis

→ SATIVUM je brezplačno digitalno orodje, ki ga je španska vlada izbrala za referenčno digitalno knjigo za kmete. Za referenčno orodje je bilo določeno leta 2024, razvija pa se tako, da ima širok nabor funkcionalnosti. Kmetom omogoča, da registrirajo svoje parcele, stroje, kmetijske prakse, oblikujejo načrte gnojenja in spremljajo razvoj pridelkov prek satelitskih posnetkov. Čeprav je orodje šele se osredotoča na pridelke žit pa tudi na pridelke vrtnin ali sadnega drevja, so vidiki, povezani z

gnojenjem, najbolj uporabni za žitne pridelke.

- SATIVUM kmetom omogoča izdelavo načrtov gnojenja na podlagi različnih parametrov, kot so potrebe po pridelku, prejšnji pridelki, potencialni donos, analiza tal, vrsta gnojila itd. Na podlagi teh informacij SATIVUM pripravi načrt gnojenja in predloge za uporabo gnojil.
- Če imajo kmetje tehnologijo spremenljivega odmerka, lahko SATIVUM na podlagi satelitskih posnetkov izdelava zemljevid spremenljivega odmerka. SATIVUM analizira te satelitske posnetke in ustvari zemljevide NDVI, ki se lahko uporabijo za izdelavo kart opravil za uporabo gnojil s spremenljivim odmerkom (VRFA). SATIVUM omogoča oblikovanje do 7 različnih območij gnojenja. Kmetje se morajo le odločiti, kateri odmerek je najprimernejši za uporabo na posameznem območju.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Standard v Španiji je, da se dušično gnojilo razporedi z enakomernim odmerkom po celotni parceli.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Izziv je bolj učinkovito in trajnostno upravljanje hranil ter zmanjšanje onesnaževanja vode in tal. Poleg tega imajo nekateri kmetje opremo, ki omogoča uporabo spremenljivega odmerka, vendar je ne uporabljajo. To orodje pomaga ustvariti zemljevide za uporabo spremenljivega odmerka.

Kako dolgo je trajalo izvajanje prakse in kateri so potrebni ukrepi za spremljanje: Trenutno to počne zelo malo kmetov. Veliko jih ima potrebna orodja za to, vendar je lažje delati na konvencionalen način.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Ne
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Kmetje potrebujejo tehnologijo spremenljivega odmerka gnojil, sistem GPS in verjetno bodo morali plačati nekaj licenc. Registracija v SATIVUM je brezplačna.
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Ne
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej visoka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Konvencionalno kmetovanje
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, olje
- **Vpliv na kakovost tal:** Ta praksa lahko poveča kakovost tal, saj naj bi zmanjšala izgube N. VRFA omogoča učinkovitejše gnojenje z N.
- **Primerni tipi tal:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, muljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** podoben
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na nihanje kakovosti pridelka:** podoben
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** oprema, stroški naročnine na internet/podatke, kvalificirana delovna sila
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi te prakse?** gnojila
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Dolgoročno lahko ta praksa privede do večjega pridelka in/ali manjše porabe gnojil, kar kmetom prinese večje prihodke in donosnost.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:**

- Dušik: zmanjšanje
- Fosfor: ni
- Kalij: ni

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Ne
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Ne
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Ne
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** da: dušikov oksid, da: amoniak
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG) zaradi prakse:** majhen ali ni
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta?** zmerno povečanje
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da, saj bo praksa prispevala k zmanjšanju izgub N in onesnaževanja vode.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Da, uporaba naprednih digitalnih orodij izboljšuje samopodobo kmetov.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: INTIA

Kontaktni podatki partnerja FIN pecharte@intiasa.es

Država članica Eu: Španija

Izvedite več

Vir informacij Spletna stran SATIVUM (<https://www.sativum.es/>)

Practice PF n° 16

ANALIZA POLJA NA PODLAGI DRONOV, KI TEMELJI NA NDVI, ZA NATANČNO UPRAVLJANJE HRANIL

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#NDVI tehnologija dronov, spremljanje zdravja pridelkov

#PF, hrana, oljke, grozdje, agrumi, zelenjava, GP, Grčija

Kratek opis

→ Droni, opremljeni z večspektralnimi kamerami, letijo nad polji in zajemajo slike, ki se analizirajo s programi, kot je Pix4Dmapper. Ta programska oprema ustvarja podrobne zemljevide, na katerih so natančno določena območja, ki potrebujejo različne ravni gnojil in vode. Ta ciljno usmerjen pristop omogoča natančno uporabo virov, kar optimizira zdravje pridelkov in povečuje donose. Omogoča tudi sprotno prilagajanje obdelav na podlagi podatkov v realnem času, kar zagotavlja, da se viri ne izgubljajo. Vendar je učinkovita uporaba te tehnologije odvisna od ugodnih vremenskih razmer in zahteva osnovno razumevanje geoinformatike za natančno razlago podatkov iz zraka. S sprejetjem te metode lahko kmetje izboljšajo upravljanje pridelkov, zmanjšajo vplive na okolje in povečajo produktivnost. Droni, opremljeni z naprednimi multispektralnimi kamerami, revolucionarno spreminjajo natančno upravljanje hranil v kmetijstvu. Ti droni letijo nad polji in zajemajo slike visoke ločljivosti, ki se analizirajo s programi, kot so Pix4Dmapper, QGIS (platforma z odprtim dostopom) ali ArcMap. Programska oprema ustvari podrobne zemljevide, na katerih so natančno določena območja, ki potrebujejo različne ravni gnojil in vode. Na teh zemljevidih so na primer označena območja z visoko pridelavo in kakovostjo pridelkov ter območja, kjer imajo pridelki morda težave zaradi hranil, vode ali drugih dejavnikov. Z ugotavljanjem teh razlik lahko kmetje sprejemajo natančne odločitve o tem, kje uporabiti gnojila, vodo ali druga sredstva, in se tako osredotočijo le na območja, ki jih resnično potrebujejo. Analiza pogosto temelji na vegetacijskih indeksih, kot sta NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) in EVI (Enhanced Vegetation Index). NDVI je merilo zdravja rastlin, ki uporablja odbojnost svetlobe za določanje, koliko svetlobe rastline absorbirajo za fotosintezo. Zdrave rastline absorbirajo več rdeče svetlobe in odbijejo več bližnje infrardeče svetlobe, medtem ko stresne rastline te svetlobne valovne dolžine odbijejo drugače. Na zemljevidih NDVI se uporabljajo barvne oznake (na primer zelena za zdrava območja in rumena ali rdeča za stresna območja), kar kmetom olajša prepoznavanje problematičnih območij. EVI pa je še en indeks vegetacije, ki je podoben NDVI, vendar bolje zajema informacije na območjih z gosto vegetacijo ali tam, kjer bi ozadje tal lahko vplivalo na rezultate. EVI se prilagodi tem dejavnikom, zato je še

posebej uporaben pri posevkih z gostimi krošnjami ali s precejšnjo pokritostjo tal. NDVI in EVI skupaj zagotavljata celovitejšo sliko zdravja pridelkov, saj kmetom pomagata spremljati tako redka kot gosta območja rasti.

- V grškem kmetijstvu ima ta tehnologija velike prednosti, zlasti pri pridelkih, kot so oljke, grozdje, agrumi in zelenjava. Ti pridelki pogosto rastejo v regijah z različnimi vrstami tal in mikroklimatskimi razmerami, zaradi česar so potrebe po hranilih zelo raznolike. Z združitvijo analize vegetacije, ki temelji na dronih, s podrobnim spremljanjem tal in natančnimi tehnikami gnojenja lahko grški kmetje rešujejo izzive, kot so pomanjkanje vode, neučinkovitost hranil ter neenakomeren pridelek in kakovost pridelkov. Poleg tega tehnologija podpira skladnost s trajnostnimi standardi Evropske unije, kot so standardi skupne kmetijske politike (SKP), kar dodatno spodbuja njeno uporabo.

Za uporabo te metode so potrebna osnovna orodja, kot so senzorji tal za podrobno spremljanje stanja tal, vremenske postaje za podnebne podatke v realnem času in programska oprema za upravljanje kmetije (FMS) za združevanje podatkov iz dronov, senzorjev in drugih virov. Tehnologije, kot so tehnologija spremenljivega odmerka (VRT) in sistemi GPS/RTK, omogočajo natančno uporabo vhodnih sredstev in natančno kartiranje polj. Povezovanje teh orodij z analizo, ki temelji na NDVI, izboljša sprejemanje odločitev, optimizira uporabo virov in izboljša splošno učinkovitost.

Uporaba te tehnologije omogoča sprotno prilagajanje tretiranja med rastno sezono. Z rednimi poleti brezpilotnih letal lahko na primer spremljate, kako dobro se pridelki odzivajo na prvi krog gnojenja ali namakanja. Če zemljevidi pokažejo, da se je stanje na nekaterih območjih izboljšalo, medtem ko imajo druga še vedno težave, lahko kmetje prilagodijo svoj pristop tako, da spremenijo vrsto ali število uporabljenih sredstev. Ta prilagodljivost zagotavlja učinkovito uporabo virov, kot so gnojila in voda, s čimer se izognejo izgubam in sčasoma spodbujajo bolj zdravo rast pridelkov. Vendar je učinkovita uporaba te tehnologije odvisna od ugodnih vremenskih razmer za letenje z droni in zahteva osnovno razumevanje geoinformatike za natančno razlago podatkov iz zraka. S sprejetjem te metode lahko kmetje izboljšajo upravljanje pridelkov, zmanjšajo vplive na okolje in učinkovito povečajo produktivnost.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? V grškem vrtnarstvu in sadovnjakih se prakse gnojenja vse bolj izpopolnjujejo z uporabo tehnologij preciznega kmetijstva, ki izboljšujejo tradicionalne metode za izboljšanje učinkovitosti uporabe hranil in rezultatov pridelave. Tradicionalno je gnojenje v grških sadovnjakih in na vrtnarskih poljih vključevalo načrtovano gnojenje, ki je temeljilo na ocenjenih potrebah pridelkov. Ta pristop lahko privede do prevelike ali premajhne uporabe hranil, kar vpliva na pridelek in vpliv na okolje. Za reševanje teh vprašanj se več pridelovalcev obrača k naprednim tehnologijam, ki zagotavljajo večjo natančnost, kot je uporaba tehnologij senzorjev in dronov. Uvedba teh tehnologij spreminja prakse gnojenja v grškem vrtnarstvu in sadovnjakih ter omogoča natančno upravljanje hranil in povečuje trajnost.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Grški kmetje so sprejeli analizo polja na podlagi NDVI, ki jo poganjajo droni, da bi se spopadli z izzivi spremljanja zdravja in spremenljivosti pridelka v realnem času, kar omogoča ciljno usmerjeno uporabo gnojil in vode. Ključno gonilo za izvajanje je bila vse večja zaskrbljenost zaradi onesnaženja tal in vode, ki ga povzročata odtekanje hranil in prekomerno gnojenje, kar ima okoljske in zakonodajne posledice. Z zmanjšanjem prekomerne uporabe vnosov praksa zmanjšuje izpiranje hranil v vodna telesa in dolgoročno pomaga ohranjati zdravje tal. Poleg tega povečuje učinkovitost virov ter izboljšuje donos in kakovost pridelka. Ta pristop kmetom pomaga tudi izpolniti zahteve trga po okoljsko trajnostnih praksah in se prilagoditi gospodarskim pritiskom z optimizacijo vložkov in izložkov, kar podpirajo spodbude EU za zeleni posel.

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Izvajanje običajno traja od nekaj mesecev do celotne rastne sezone. Postopek se začne z 1-2-mesečno fazo načrtovanja, med katero se nabavi oprema in programska oprema, kot je Pix4Dmapper, ter usposobi osebje. Sledi mesec dni trajajoča faza testiranja, v kateri se kalibrirajo brezpilotna letala, namestijo senzorji in zagotovi pravilno delovanje vseh sistemov. Integracija z obstoječimi sistemi upravljanja kmetij in začetno zbiranje podatkov trajata še 1-2 meseca, nato pa praksa v celoti zaživi in vključuje redne polete dronov ter neprekinjeno zbiranje podatkov v celotni rastni sezoni.

Ukrepi za spremljanje vključujejo redno analizo podatkov za spremljanje zdravja pridelkov z uporabo indeksov NDVI, primerjavo rezultatov s preteklimi zapisi in izvajanje analiz pridelka za oceno učinka natančne uporabe. Spremljanje porabe virov spremlja zmanjšanje porabe gnojil in vode, medtem ko se okoljski vplivi, kot je odtekanje hranil, ocenjujejo za doseganje trajnostnih ciljev. Povratne zanke omogočajo prilagoditve operativnih parametrov na podlagi podatkov v realnem času, ki jih prispevajo agronomi in strokovnjaki za pridelovanje. Poleg tega se z rednimi ocenami ekonomskega in okoljskega vpliva merijo prihranki pri stroških, izboljšanje pridelka in učinkovitost virov, kar zagotavlja, da praksa ostaja ekonomsko uspešna in okoljsko trajnostna.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:**

Ključne logistične zadeve vključujejo skladnost z grškimi in evropskimi predpisi o dronih, pridobivanje dovoljenj in izogibanje omejenim zračnim prostorom. Bistveni so zanesljivi droni, odporni na vremenske razmere, redno vzdrževanje in prenosne rešitve za polnjenje za delovanje na daljavo. Pri določanju potreb po opremi je treba upoštevati velikost polja, teren in izzive, kot so neravna tla ali bližina vodnih teles. Ključnega pomena so zanesljivi sistemi za prenos in varno shranjevanje podatkov ter rešitve brez povezave za območja z omejenim dostopom do interneta. Sezonski čas mora biti usklajen s cikli pridelave, za upravljanje letov in analizo podatkov pa je potrebno usposobljeno osebje ali izkušeni upravljavci. Logistične vidike dopolnjuje integracija s sistemi za upravljanje kmetij, načrtovanje sredstev za opremo in vzdrževanje ter zagotavljanje učinkovitega prevoza po parcelah.

- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Vključena so senzorji tal za podrobno spremljanje stanja tal, vremenske postaje za podnebne podatke v realnem času in programska oprema za upravljanje kmetij, ki združuje podatke iz različnih virov, kot so brezpilotna letala in senzorji, za boljše sprejemanje odločitev. Tehnologije, kot so tehnologija spremenljivega odmerka (VRT) in sistemi GPS/RTK, omogočajo natančno uporabo vhodnih sredstev in natančno kartiranje polj. Integracija teh orodij z analizo, ki temelji na NDVI, poveča natančnost, poenostavi sprejemanje odločitev, optimizira uporabo virov in izboljša splošno učinkovitost. Vendar se pojavljajo izzivi, kot so težave z združljivostjo, težave s povezljivostjo na podeželskih območjih in zapletenost upravljanja več podatkovnih tokov, ki lahko ovirajo učinkovito povezovanje.
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Kmetije potrebujejo zanesljiva brezpilotna letala z visokokakovostnimi kamerami, združljivo programsko opremo za analizo podatkov in ustrezno shranjevanje podatkov. Za obdelavo v oblaku je ključnega pomena internetna povezljivost, za območja brez dostopa pa so na voljo tudi možnosti brez povezave. Bistvena je skladnost z grškimi in evropskimi predpisi o dronih, vključno z dovoljenji in območji prepovedi letenja, ter upoštevanje standardov o zasebnosti podatkov. Finančno morajo kmetije predvideti sredstva za opremo, vzdrževanje in usposabljanje ali najemanje usposobljenih operaterjev. Operativne zahteve vključujejo določena območja za pristajanje, natančno kartiranje polj in integracijo s sistemi za upravljanje kmetij. Drone je treba uporabljati v optimalnih vremenskih razmerah (popolnoma sončno ali popolnoma oblačno, z nizko hitrostjo vetra), da se zagotovi zanesljivo delovanje.

- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej visoka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Analiza NDVI z dronom je zelo vsestranska in se uporablja za različne tehnike pridelave, vključno s konvencionalnim, ekološkim in regenerativnim kmetovanjem. Lahko optimizira gnojenje, namakanje in nadzor škodljivcev v konvencionalnih sistemih, podpira nekemične posege v ekološkem kmetovanju ter spremlja biomaso in pokrovne rastline v regenerativnih praksah. Vendar je njegova uporaba manj pomembna v nadzorovanih okoljih, kot sta hidroponika ali vertikalno kmetovanje, kjer so primernejši fiksni senzori. Posebej učinkovit je pri vrstnih pridelkih, sadovnjakih, vinogradih in obsežnem vrtnarstvu, kjer je mogoče z nadzorom iz zraka obravnavati prostorsko spremenljivost.
- **Ciljne kategorije pridelkov:** živila, okrasne rastline
- **Vpliv na kakovost tal:** Vpliv na kakovost tal je mogoče pričakovati pri analizi NDVI, ki jo izvajajo droni, vendar je posreden in v veliki meri odvisen od tega, kako se uporabijo spoznanja iz analize. Z zagotavljanjem natančnih podatkov o zdravju in spremenljivosti pridelkov lahko praksa pomaga optimizirati uporabo vložkov, kot so gnojila, voda in pesticidi. Ta natančnost lahko zmanjša pretirano uporabo in zmanjša odtekanje hranil ali izpiranje kemikalij, kar posledično pomaga ohraniti ali izboljšati kakovost tal v daljšem časovnem obdobju. Poleg tega se lahko podatki NDVI uporabijo za prepoznavanje območij slabe rasti pridelka, ki so lahko povezana s temeljnimi težavami tal, kot so pomanjkanje hranil ali zbitost. Z usmerjenimi posegi v te težave lahko kmetje učinkoviteje izboljšajo zdravje tal. Čeprav tehnologija sama po sebi fizično ne spreminja tal, njena sposobnost usmerjanja trajnostnih praks upravljanja prispeva k dolgoročnemu izboljšanju kakovosti tal.
- **Primerne vrste tal:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, meljasta, meljasta, kreda
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** zmanjšanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** zmanjšanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** kvalificirano delo, oprema, energija, stroški naročnine na internet/podatke
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi prakse?** gnojila, herbicidi, pesticidi, gorivo, nekvalificirana delovna sila
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Sčasoma bo praksa povečala pridelek in kakovost pridelka, saj bo omogočila natančno upravljanje vložkov, izboljšala zdravje rastlin in zmanjšala izgube zaradi stresa ali bolezni. Posledica tega sta večji prihodek in donosnost za kmete. Poleg tega optimalna uporaba gnojil, vode in pesticidov ne le zniža vhodne stroške, ampak tudi zmanjša stroške okoljske skladnosti, kot so kazni ali sanacijske stroške, povezane z odtekanjem hranil ali prekomerno uporabo kemikalij. Posredno pa praksa povečuje trajnost, kar lahko poveča dostop do vrhunskih trgov ali certifikatov, ki nagrajujejo okolju prijazne prakse. Izboljšano zdravje tal in učinkovita raba virov zmanjšujeta dolgoročna tveganja degradacije, kar zagotavlja, da se produktivnost kmetije sčasoma ohrani ali poveča. Poleg tega lahko uvedba takšnih naprednih tehnologij kmetijskim dejavnostim zagotovi prihodnost, pritegne naložbe in izboljša odpornost na podnebne spremembe, kar na koncu dolgoročno spodbuja gospodarsko stabilnost in rast.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** Pričakuje se, da bo praksa zmanjšala izpiranje dušika, fosfata in kalija. Z omogočanjem natančne uporabe gnojil na podlagi podatkov NDVI se prekomerno vnašanje, kar zmanjša odtekanje in izpiranje hranil v tla in vodne poti.

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** V EU skupna kmetijska politika (SKP) podpira prakse, ki povečujejo učinkovitost virov in zmanjšujejo vpliv na okolje, kar je v skladu s to tehnologijo. Nacionalni ali regionalni programi v Grčiji lahko prav tako ponujajo sredstva za inovativne kmetijske tehnologije. Poleg tega so lahko prakse, povezane s certifikati za trajnost ali pobudami za podnebno pametno kmetovanje, dodatno upravičene do spodbud. Kmetje se morajo za ugotavljanje upravičenosti obrniti na lokalne kmetijske urade ali programe financiranja EU.
- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** obstaja, vendar ima vrzeli
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Obstajajo politične ovire, vključno s strogimi zahtevami za izdajo dovoljenj za brezpilotna letala, omejenimi predpisi o zračnem prostoru in pomanjkanjem jasnih smernic za povezovanje podatkov iz brezpilotnih letal z obstoječimi kmetijskimi politikami. Tudi vprašanja zasebnosti in lastništva podatkov lahko otežijo široko uporabo, saj se kmetje lahko soočajo z negotovostjo glede tega, kako se zbrani podatki shranjujejo ali delijo. Z odpravo teh vrzeli v politiki bi lahko ta praksa postala dostopnejša in učinkovitejša.
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne.
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Prakso lahko podpirajo eko-sheme, zlasti v okviru pobud, ki spodbujajo trajnostno in z viri gospodarno kmetovanje. Analiza na podlagi NDVI je skladna z okoljskimi cilji, saj zmanjšuje prekomerno uporabo vhodnih sredstev (kot so gnojila in pesticidi) in izboljšuje splošno učinkovitost virov, kar je ključni cilj številnih okoljskih shem v okviru skupne kmetijske politike EU (SKP).
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG):** precejšen
- **Vse značilnosti prakse, ki lahko ovirajo njeno družbeno sprejemljivost:** prah, pomisleki o kršitvah varstva podatkov, ni relevantno
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta:** prihranek časa
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Uporaba brezpilotnih letalnikov in analize NDVI pomaga preoblikovati dojemanje kmetijstva iz tradicionalnih metod v visokotehnološko panogo, ki za boljše rezultate uporablja znanstvene dosežke. To lahko pritegne pozitivno pozornost javnosti, medijev in oblikovalcev politike ter poudari kmetijstvo kot napredno in odgovorno panogo. Poleg tega se lahko z izkazovanjem preglednosti in odgovornosti pri kmetijskih praksah okrepi zaupanje potrošnikov v kmetijske proizvode. Ker se potrošniki vse bolj zavedajo, kako je njihova hrana pridelana, se prakse, ki poudarjajo trajnost in učinkovitost, dobro ujemajo z javnimi vrednotami.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Izvajanje analize NDVI na podlagi dronov bistveno izboljša samopodobo kmetov, saj jih pozicionira kot inovativne in okoljsko odgovorne voditelje v kmetijstvu. Uporaba te napredne tehnologije spodbuja močan občutek ponosa in zadovoljstva, saj lahko kmetje vidijo oprijemljive izboljšave pri upravljanju pridelkov in trajnosti. Ta sodoben pristop poudarja njihovo zavezanost učinkovitosti in naprednim kmetijskim praksam ter krepi njihovo samozavest in strokovni ugled. Poleg tega, da so v ospredju pri uvajanju tehnologije, se krepijo kot napredni kmetijski strokovnjaki, kar še dodatno izboljšuje njihov status v kmetijski skupnosti in širše.
- **Druge pomembne informacije:**
 - 1) Zaznava subtilne razlike v zdravstveno stanje rastlin, ki jih s prostim očesom ne opazimo, kar omogoča zelo ciljno gnojenje.
 - 2) Optimizira uporabo gnojil, zmanjšuje količino odpadkov in zmanjšuje vhodne stroške, hkrati pa povečuje pridelek.
 - 3) Zagotavlja pravočasen vpogled za hitro sprejemanje odločitev in dinamično prilagajanje strategij gnojenja.

- 4) Brezhibno se združuje s senzori tal, vremenskimi postajami in programsko opremo za upravljanje kmetije za celovito upravljanje kmetije.
- 5) Doseganje višjih donosov z nižjimi stroški, zaradi česar je kmetovanje bolj ekonomsko vzdržno.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: AUA

Kontaktne podatke partnerja FIN gnikolakopoulou@aua.gr

Država članica Eu: Grčija

Izvedite več

Vir informacij Duan, T., Chapman, S. C., Guo, Y., & Zheng, B. (2017). Dinamično spremljanje NDVI v agronomskih in žlahtniteljskih poskusih pšenice z uporabo brezpilotnega zrakoplova. *Field Crops Research*, 210, 71- 80.

Neupane, B., Horanont, T., Duy, H. N., Suebvong, S. in Mahattanawutakorn, T. (2019, julij). Odprtokodna spletna storitev za obdelavo slik iz letalskih plovil za spremljanje zdravja pridelkov. In 2019 8th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI) (8. mednarodni kongres o napredni uporabni informatiki) (str. 11-16). IEEE.

Raeva, P. L., Šedina, J., & Dlesk, A. (2019). Spremljanje poljščin z uporabo multispektralnih in termičnih posnetkov iz brezpilotnega letala. *European Journal of Remote Sensing*, 52(sup1), 192-201.

Practice PF n° 17

UPORABA TEHNOLOGIJE DRONOV ZA OPTIMIZACIJO GNOJIL V POSEVKIH PARADIŽNIKA IN KORUZE

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Variabilnost hranil na poljih, gnojenje po posameznih kulturah

*#PF, hrana, krma, vlakna, olje, okrasne rastline, industrijske rastline,
pridelek paradižnika, pridelek koruze*

Kratek opis

- Upravljanje gnojil z uporabo brezpilotnih letal je napredna tehnika preciznega kmetijstva, ki optimizira uporabo hranil, povečuje donose in zmanjšuje vpliv na okolje. Ta praksa združuje brezpilotna letala, opremljena z večspektralnimi kamerami, specializirano programsko opremo za analizo podatkov in stroje za precizno kmetovanje, da se zagotovi učinkovita uporaba gnojil. Na primer, pridelovalec paradižnika na Poljskem uporablja dron DJI Mavic 3M, opremljen z multispektralno kamero, za spremljanje zdravja rastlin in izdelavo zemljevidov variabilnega odmerka gnojil (VRA). Dron zbira slike polja, pri čemer zajema svetlobo v različnih spektrih, vključno z bližnjo infrardečo svetlobo (NIR), da ustvari normalizirani indeks razlike vegetacije (NDVI), ki poudarja razlike v vitalnosti rastlin in zahtevah po hranilih.
- Postopek se začne z letenjem drona nad paradižnikovim poljem in zajemanjem večspektralnih slik v določenih časovnih presledkih. Z uporabo programske opreme, kot sta DJI Terra ali DJI SmartFarm, se zbrani podatki obdelajo v zemljevide NDVI, ki določajo območja polja z različnimi potrebami po hranilih. Podatki NDVI se nato prenesejo na platforme, kot sta Pix4Dfields ali QGIS, ki ustvarijo podrobne zemljevide VRA. Ti zemljevidi razdelijo polje na območja glede na potrebe po hranilih in tako usmerjajo uporabo gnojil. Kmetje lahko vključijo tudi dodatne podatke, kot so rezultati analize tal, in tako še bolj izpopolnijo priporočila. Ko so zemljevidi izdelani, se izvozijo kot datoteke, združljive s sistemi za raztros gnojil, kot so Amazone Amatron, Kuhn CCI Terminal ali John Deere Operations Center. Te datoteke se prenesejo v stroj s pomočjo USB ali kartice SD, kar omogoča, da trosilnik med nanašanjem samodejno prilagodi odmerke gnojil. Po končanem gnojenju dron opravi še en polet, da oceni spremembe v zdravju rastlin in potrdi učinkovitost sprejetih ukrepov. Takšno spremljanje po gnojenju kmetom omogoča, da na podlagi podatkov, zbranih pred in po gnojenju, ocenijo splošno uspešnost strategije gnojenja. S sprejetjem te prakse je pridelovalec paradižnika zmanjšal porabo gnojil za 30 %, s čimer je prihranil stroške in hkrati ohranil visoke pridelke. Usmerjena uporaba je zmanjšala odtekanje hranil ter izboljšala kakovost tal in vode v regiji. Poleg tega je optimizirana strategija povečala enakomernost pridelka, kar je omogočilo boljšo kakovost paradižnika, primerne za vrhunske trge. Okoljske koristi te prakse vključujejo zmanjšanje odvisnosti od težkih strojev, kar

preprečuje zbijanje tal in poškodbe pridelka ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z uporabo gnojil le tam, kjer so potrebna. Droni lahko dostopajo tudi do težko dostopnih območij, kar zagotavlja celovito pokritost polja in povečuje učinkovitost.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Standardna praksa v tej regiji vključuje zbiranje vzorcev tal in izvajanje laboratorijskih analiz za določitev vsebnosti hranil in rodovitnosti tal. Ta metoda kmetom zagotavlja splošna priporočila za gnojenje, ki temeljijo na povprečnih potrebah pridelkov po hranilih in stanju tal na celotnem polju. Čeprav je ta pristop učinkovit za razumevanje osnovne rodovitnosti tal, ne upošteva prostorske variabilnosti znotraj polj, kar lahko privede do neučinkovitosti, kot je pretirano gnojenje na nekaterih območjih in premajhno gnojenje na drugih.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Sprejetje te prakse odpravlja ključne neučinkovitosti pri tradicionalnem gnojenju, kot je enotno odmerjanje, ki vodi v izgubo virov, manjše pridelke in škodo za okolje. Z uporabo orodij, ki temeljijo na podatkih, kot so brezpilotna letala in stroji s sistemom GPS, zagotavlja uporabo, prilagojeno posameznemu kraju, kar optimizira uporabo hranil in prihrani čas mlajšim, tehnično podkovanim kmetom. Regulativni pritiski, vključno s skladnostjo z mejnimi odmerki gnojil iz ekološke sheme, in ekonomski dejavniki, kot so naraščajoči vhodni stroški, dodatno spodbujajo uvedbo. Ta praksa zmanjšuje izpiranje hranil, zmanjšuje emisije toplogrednih plinov ter podpira trajnostno in donosno kmetovanje.

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Izvajanje prakse običajno traja približno eno leto, kar vključuje čas za nabavo potrebne opreme, usposabljanje kmetov za uporabo digitalnih orodij in strojev ter zbiranje osnovnih podatkov, kot so zemljevidi tal in pridelkov. Ukrepi za spremljanje vključujejo redne polete z droni, analizo NDVI in drugih vegetacijskih indeksov ter redno vzorčenje tal za oceno učinkovitosti gnojenja morebitne prilagoditve.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Operaterji dronov morajo opraviti posebno usposabljanje in državni izpit, odvisno od vrste drona. Možnost uporabe javne pomoči v okviru programa Kmetijstvo 4.0
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** V prakso so vključena različna orodja in oprema, da se zagotovi učinkovito izvajanje. Ključna oprema vključuje dron DJI Mavic 3M, opremljen z multispektralno kamero za analizo stanja vegetacije in trosilnik gnojil z možnostjo spremenljivega odmerka (npr. modeli Amazone, Kuhn ali Kverneland, združljivi s sistemom ISOBUS ali aplikacijskimi zemljevidi). Če trosilnik nima vgrajenega GPS, je za natančno sledenje lokaciji potrebna zunanja naprava GPS/RTK. Poleg tega se za obdelavo in analizo podatkov uporablja prenosni računalnik ali tablični računalnik.
- Potrebna programska oprema vključuje DJI Terra ali DJI SmartFarm za obdelavo podatkov iz dronov in izdelavo zemljevidov NDVI. Za izdelavo predpisanih zemljevidov se uporabljajo orodja, kot sta Pix4Dfields ali QGIS. Za združljivost zemljevidov je potrebna posebna programska oprema proizvajalca trosilnika (npr. Amazone Amatron, Kuhn CCI Terminal ali John Deere Operations Center). Za prenos aplikacijskih zemljevidov v trosilnik se uporablja kartica USB ali SD.
- Postopek se začne z zbiranjem podatkov, pri čemer dron posname zračni zemljevid polja. Podatki se nato obdelajo in analizirajo z uporabo večspektralnih indeksov, kot je NDVI, da se ustvari spremenljivi zemljevidi polja. Ti zemljevidi se naložijo na trosilnik gnojil, ki je konfiguriran za uporabo na posameznem kraju. Na koncu se gnojenje izvede, rezultati pa se spremljajo, da se

oceni učinkovitost uporabe, s čimer se zaključijo natančni in učinkoviti cikel ravnanja z gnojili.

- **Dodatni pogoji za prijavo:** DJI Mavic 3M) za zbiranje podatkov in traktorji ali trosilniki gnojil z GPS za natančno uporabo hranil. Če trosilnik nima vgrajenega sistema GPS, so za natančnost potrebne zunanje naprave GPS ali RTK. Bistvena je združljivost med podatki GPS, programsko opremo za analizo (npr. Pix4Dfields, QGIS) in sistemi razpršilnikov (npr. Amazone Amatron, Kuhn CCI Terminal), pri čemer je potrebna podpora za formate, kot so shapefile ali ISO-XML. Za upravljanje brezpilotnih letalnikov, obdelavo podatkov in konfiguriranje opreme je potrebno usposabljanje, redno vzdrževanje in umerjanje pa zagotavljata zanesljivo delovanje.
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej visoka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Ta praksa se lahko uporablja za različne tehnike pridelave, vključno z rastlinami sajenimi v vrste kot so pšenica, koruza in ječmen, ter sadovnjaki, vinogradi in zelenjadnicami visoke vrednosti, kot so krompir, korenje in paradižnik. Posebej učinkovito je pri pridelkih z visokimi potrebami po hranilih in variabilnostjo, kot sta koruza in pšenica, kjer natančno gnojenje poveča donos in zmanjša stroške. V sadovnjakih in vinogradih droni in senzorji zagotavljajo podroben vpogled za ciljno usmerjeno upravljanje posameznih dreves ali trt, pri zelenjavi pa praksa povečuje enakomernost in zmanjšuje prekomerno uporabo gnojil, kar zagotavlja visoko kakovost pridelave.
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, vlakna, olje, okrasne rastline, industrijske rastline
- **Vpliv na kakovost tal:** Kakovost tal se bo izboljšala. Manjša zasičenost tal, povečanje organske snovi, boljše vlažnost tal.
- **Primerne vrste tal:** peščena, šotna, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- **Pričakovani učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovani učinek na variabilnost pridelka:** zmanjšanje
- **Pričakovani učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovani učinek na spremembo kakovosti pridelka:** zmanjšanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** oprema, stroški naročnine na internet/podatke, kvalificirana delovna sila
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi prakse?** nekvalificirana delovna sila, gnojila, herbicidi, pesticidi, gorivo, prevoz, skladiščenje, energija
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Zmanjša porabo gnojil za 1/3, podpira racionalno upravljanje v skladu z uporabljenimi eko-shemami, zmanjšuje proizvodne stroške in izboljšuje kakovost proizvodov.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** S to prakso se zmanjša izpiranje hranil, saj se gnojila uporabljajo točno tam, kjer je to potrebno. Izpiranje dušika je zmanjšano na najmanjšo možno mero, saj se prepreči prekomerna uporaba, s čimer se prepreči onesnaženje podtalnice. Izpiranje fosfatov je manjše, saj usmerjeno nanašanje preprečuje odtekanje

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Da. Program Kmetijstvo 4.0.
- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** Obstoječ, vendar z vrzeli
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Ne
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Ne
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG) zaradi prakse:** majhen ali ni
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta:** prihranek časa

- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da, ta praksa lahko bistveno izboljša javno podobo kmetijstva, saj dokazuje zavezanost k upravljanju okolja, gospodarski učinkovitosti in tehnološkim inovacijam. Optimizacija gnojenja zmanjša izpiranje hranil in emisije toplogrednih plinov, s čimer se kmetijstvo prikaže kot proaktivni dejavnik, ki prispeva k varstvu okolja. Nižji proizvodni stroški, doseženi z učinkovito uporabo gnojil, se lahko odrazijo v cenovno dostopnejših proizvodih za potrošnike, kar spodbuja pozitivno dožemanje vloge kmetijstva pri reševanju gospodarskih izzivov. Poleg tega natančna uporaba hranil pripomore k pridelavi bolj zdravih in kakovostnih pridelkov, kar je privlačno za potrošnike, ki se vse bolj zanimajo za varnost in trajnost hrane. Vključevanje naprednih tehnologij, kot so brezpilotna letala, oprema z GPS in programska oprema, ki temelji na podatkih, poudarja modernizacijo kmetijstva. Ta tehnološki napredek prikazuje kmetijstvo kot napredno in inovativno panogo, ki usklajuje produktivnost z okoljsko odgovornostjo. Ti dejavniki skupaj krepijo odnos med kmeti in potrošniki ter kmetijstvo postavljajo kot ključnega akterja pri ustvarjanju trajnostne prihodnosti.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Da. Ponos na spretnosti, ki jih upravlja s specializirano opremo.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: Andrzej Szymański, CDR Brwinów
Kontaktne podatke partnerja FIN a.szymanski@cdr.gov.pl
Država članica Eu: Poljska

Izvedite več

Vir informacij <https://www.iung.pl/>

Practice PF n° 18

NATANČNO UPRAVLJANJE DUŠIKA Z UPORABO ZGODOVINSKIH ZEMLJEVIDOV PRIDELKOV IN TEHNOLOGIJE SPREMENLJIVEGA ODMERKA PRI ŽITIH

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Variabilno odmerjanje (VRA); Kartiranje pridelkov; Karte nalog ;

GIS #PF, hrana, vlakna, žitarice, GP, ŠPANIJA

Kratek opis

→ Praksa variabilnega odmerka gnojil (VRFA), ki temelji na zgodovinskih zemljevidih povprečnih donosov, kmetom omogoča, da optimizirajo uporabo gnojil z usmerjanjem na določena območja na poljih. Ta praksa temelji na natančnih strojih, opremljenih z merilniki pridelka in sistemi GPS, ki zbirajo podatke

- med žetvijo. Ti sistemi beležijo produktivnost različnih območij na polju in ustvarjajo podrobne zemljevide pridelkov, ki so izhodišče za sistem VRFA.
- Praksa se začne z zbiranjem preteklih podatkov o donosu s kombajni, opremljenimi z merilniki donosa. Ti monitorji merijo produktivnost pridelka na celotnem polju, sistemi GPS pa beležijo prostorske koordinate, kar zagotavlja, da je vsaka meritev pridelka vezana na določeno lokacijo. Kmetje nato te podatke naložijo v platforme geografskih informacijskih sistemov (GIS), kot sta QGIS ali ArcGIS, lahko pa uporabijo komercialne digitalne platforme, ki so namenjene poenostavitvi postopka s samodejnim ustvarjanjem zemljevidov.
 - Naslednji korak je obdelava in analiza podatkov o donosu. Kmetje, agronomi ali svetovalci z orodji GIS ustvarijo zemljevide za uporabo spremenljivega odmerka, ki polje razdelijo na območja glede na produktivnost. Območja z visoko produktivnostjo lahko potrebujejo manj dušika, medtem ko območja z nižjo produktivnostjo potrebujejo več hranil za povečanje rasti. Vendar ta praksa ne vključuje značilnosti tal ali podnebnih razmer, ki lahko bistveno vplivajo na podatke o pridelku. Kmetje bi morali karte dopolniti s testi tal ali preteklimi podnebnimi podatki, da bi se izognili napačni razlagi. Na primer, območje z nizkimi pridelki je lahko posledica slabe rodovitnosti tal, zamakanja ali suše in ne pomanjkanja hranil. Vključevanje rezultatov vzorcev tal ali podnebnih zapisov zagotavlja zanesljivejša in bolj uporabna priporočila za gnojenje. Ko so zemljevidi VRFA izdelani, jih lahko kmetje urejajo ali prilagajajo na podlagi svojega znanja in opazovanj na terenu. Večina GIS ali komercialnih platform omogoča spreminjanje zemljevida, kar zagotavlja njegovo skladnost z resničnostjo. Če na primer kmet ve, da je bila na območju nizka produktivnost zaradi izbruha škodljivcev ali ekstremnih vremenskih razmer, lahko zmanjša odmerek gnojila za to območje, da se izogne preveliki uporabi.
 - Zadnji korak je izvajanje. Zemljevid VRFA se izvozi kot datoteka, ki je združljiva s kmetijskim razpršilnikom gnojil s spremenljivim odmerkom ali precizno opremo. Ko je naložena v terminal vgrajene opreme, stroj v realnem času prilagodi odmerke gnojila na podlagi navodil na zemljevidu. Ta postopek zagotavlja natančno dostavo hranil, povečuje učinkovitost in zmanjšuje okoljske izgube.
 - Čeprav VRFA ne zmanjša nujno skupne količine uporabljenih dušikovih gnojil, optimizira porazdelitev, izboljša učinkovitost hranil in zmanjša morebitno odtekanje ali izpiranje gnojil. To prinaša koristi za okolje, skladnost s predpisi in potencialno boljše pridelke. Z vključitvijo podatkov o tleh in podnebnju ter zgodovinskih zemljevidov donosov postane metoda še bolj zanesljiva, kar podpira dolgoročno trajnost in donosnost za kmete.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Standard v regiji je gnojenje z gnojilom N v enem odmerku na celotnem zemljišču.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Izziv je učinkovitejše upravljanje hranil ter zmanjšanje onesnaževanja vode in tal.

Kako dolgo je trajalo izvajanje prakse in kateri so potrebni ukrepi za spremljanje: Trenutno to počne zelo malo kmetov. Veliko jih ima potrebna orodja za to, vendar je lažje delati na konvencionalen način.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Ne
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Kmetje morajo imeti stroje, ki lahko med žetvijo izdelajo zemljevide pridelka, in programe za obdelavo vseh teh podatkov in izdelavo zemljevidov VRFA.
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Ne
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej visoka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Konvencionalno kmetovanje
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, vlakna
- **Vpliv na kakovost tal:** Z natančnim gnojenjem se izboljša kakovost tal in vode, saj se zmanjša izpiranje dušika. Z usmerjanjem na posebna območja polja zmanjšuje prekomerno gnojenje in odtekanje hranil ter hkrati ohranja ravnovesje hranil v tleh. To preprečuje izgubo dušika med padavinami in varuje vodne vire, kar podpira dolgoročno zdravje tal in trajnostno rastlinsko pridelavo.
- **Primerni tipi tal:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, muljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** podobno
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na nihanje kakovosti pridelka:** podoben
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** oprema, stroški naročnine na internet/podatke, kvalificirana delovna sila, energija
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi te prakse?** gnojila
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Zmanjšanje onesnaženosti vode bo povzročilo zmanjšanje stroškov sanacije. VRFA ne pomeni nujno manjše porabe gnojil, vendar jih bodo pridelki bolje izkoristili. Praksa ponuja več dolgoročnih gospodarskih koristi. Z optimizacijo uporabe gnojil z VRFA bodo pridelki učinkoviteje uporabljali hranila, kar lahko zmanjša stroške gnojil. Z boljšim upravljanjem hranil se povečata tudi pridelek in kakovost pridelka, kar povečuje donosnost. Izboljšana kakovost tal in vode zaradi zmanjšane izpiranja dušika podpira trajnostno kmetovanje, saj zmanjšuje stroške okoljske sanacije in zagotavlja dolgoročno produktivnost polja. Poleg tega praksa kmetom pomaga izpolnjevati okoljske standarde skladnosti, kar lahko odpre možnosti za subvencije, ekološke certifikate ali dostop do premijskega trga. Ti dejavniki skupaj povečujejo gospodarsko odpornost in hkrati spodbujajo trajnostne kmetijske prakse.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:**
 - Dušik: zmanjšanje
 - Fosfor: ni
 - Kalij: ni

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Ne
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Ne
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Da
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** da: dušikov oksid, da: amoniak
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG) zaradi prakse:** majhen ali ni
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta?** zmerno povečanje
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da, saj bo praksa prispevala k zmanjšanju izgub N v okolje.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Da

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: INTIA
Kontaktne podatke partnerja FIN pecharte@intiasa.es
Država članica Eu: Španija

Izvedite več

Vir informacij Obstaja veliko različnih komercialnih platform, npr. John Deere Operations Center, Xfarm, Fieldview itd.

Dodatne informacije/povezave:

<https://xfarm.ag/es>, <https://www.climatefieldview.es/>, <https://operationscenter.deere.com/>

Practice PF n° 19

POVEZOVANJE VEČSPEKTRALNEGA SLIKANJA Z DRONI, SENZORJEV IOT IN AGRONOMSKIH MODELOV ZA NATANČNO GNOJENJE V EKOLOŠKI PRIDELAVI ZELENJAVE NA PROSTEM

Uvod

Kategorija: Raziskovalne inovacije (RI)

Osebna izkaznica prakse

*#multispektralna tehnologija dronov, spremljanje zdravja
pridelkov #PF / hrana / brokoli / RI / Grčija*

Kratek opis

→ Praksa vključuje vključevanje naprednih tehnologij za natančno kmetovanje, vključno z večspektralnim slikanjem z droni, senzorji interneta stvari za tla in okolje ter agronomskimi modeli, za optimizacijo gnojenja v ekološki pridelavi brokolija na prostem. Za razliko od tradicionalnih metod gnojenja, ki se običajno uporabljajo v Grčiji in temeljijo na uporabi organskih vnosov, kot sta kompost ali gnoj, ta praksa uporablja spremljanje v realnem času za obravnavanje spremenljivosti hranil na polju. Tradicionalne metode

pogosto vodijo do neučinkovitosti, kot so neenakomerna porazdelitev hranil, prekomerna uporaba na nekaterih območjih in pomanjkanje na drugih, kar vpliva na pridelek in okoljsko trajnost. Nasprotno pa ta inovacija omogoča natančno in specifično uporabo hranil, prilagojeno potrebam pridelkov.

- Ta inovativni pristop združuje spremljanje v realnem času s sprejemanjem odločitev na podlagi podatkov za zagotavljanje natančnega nanašanja hranil glede na posebne potrebe pridelka. Večspektralni droni letijo nad polji in zajemajo slike brokolijskih polj v visoki ločljivosti, da bi ugotovili območja s pomanjkanjem hranil, stresom rastlin ali neenakomernimi vzorci rasti. Senzorji interneta stvari, nameščeni v tleh in okolici, zagotavljajo stalne podatke o vsebnosti hranil v tleh, vlažnosti in temperaturi tal ter drugih okoljskih pogojih. Te tehnologije skupaj zagotavljajo celovit nabor podatkov ki jih agronomski modeli analizirajo in ustvarjajo uporabne informacije, kot so urniki gnojenja in odmerki gnojil, prilagojeni vsakemu območju polja. Programska oprema za upravljanje kmetijskih gospodarstev (FMS) združuje podatke in olajša sprejemanje odločitev, saj kmetom zagotavlja jasna in uporabna priporočila.
- Ta inovacija obravnava ključne izzive pri ekološki pridelavi brokolijskega, saj izboljšuje učinkovitost virov, zmanjšuje izpiranje hranil in ohranja zdravje tal. S preprečevanjem pretirane uporabe gnojil praksa zmanjšuje tveganje odtekanja hranil v vodna telesa in podpira boljše kroženje hranil. Poleg tega izogibanje prevelikim koncentracijam hranil spodbuja zdrave talne mikrobiome, ki so ključni za trajnostno ekološko kmetovanje. Te koristi se razširijo na dolgoročno produktivnost, zato je ta praksa še posebej primerna za pridelke, kot je brokoli, ki imajo velike potrebe po hranilih in prostorsko spremenljivost.
- Ena od vidnejših prednosti te prakse je, da omogoča takojšnje in uporabne vpogled, ki kmetom prihranijo čas in sredstva. Večspektralno slikanje z droni lahko na primer zazna pomanjkanje hranil ali stres v pridelkih brokolijskega več tednov, preden postanejo vizualno vidni, kar kmetom omogoča, da zgodaj sprejmejo korektivne ukrepe in se izognejo morebitnim izgubam pridelka. Senzorji interneta stvari (IoT) nenehno spremljajo stanje tal, kar pomeni, da se kmetom ni več treba zanašati na redne teste tal, ki lahko spregledajo kritične spremembe med rastno sezono. Te povratne informacije v realnem času omogočajo natančne posege, kot je uporaba organskih gnojil le tam in takrat, ko so potrebna, kar zmanjšuje stroške vnosa in zagotavlja optimalno zdravje pridelkov. Poleg tega integracija sistema FMS racionalizira poslovanje, saj vse podatke združuje v platformo, ki je enostavna za uporabo, zaradi česar je sprejemanje odločitev hitrejše in bolj utemeljeno. Te praktične prednosti skupaj z merljivimi prihranki pri vložkih in izboljšanimi pridelki pomenijo, da je ta praksa neprecenljivo orodje za sodobno ekološko kmetovanje.
- Če povzamemo, je cilj prakse izboljšati učinkovitost hranil, povečati pridelek in kakovost ter zmanjšati okoljski odtis praks gnojenja pri ekološkem gojenju brokolijskega. Z usmerjanjem gnojenja na področja, kjer je to potrebno, praksa zmanjšuje količino odpadkov, preprečuje izpiranje hranil in podpira trajnostno pridelavo.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Standardna praksa v Grčiji za gnojenje v ekološki pridelavi zelenjave na prostem je uporaba organskih gnojil, kot so kompost, gnoj ali gnojila na biološki osnovi, brez natančnega usmerjanja na podlagi spremljanja v realnem času. Uporaba hranil pogosto temelji na splošnih priporočilih ali preteklih izkušnjah, ne pa na razmerah na polju v realnem času ali potrebah po hranilih, značilnih za posamezne pridelke. Kmetje lahko za usmerjanje odločitev o gnojenju uporabljajo periodično testiranje tal, vendar nimajo dostopa do naprednih tehnologij, kot so multispektralne kamere, droni, senzorji interneta stvari ali agronomski modeli za natančno upravljanje hranil. Ta konvencionalni pristop, ki je sicer primeren za predpise o ekološkem kmetovanju, pogosto vodi do neučinkovitosti, vključno z

neenakomerno porazdelitvijo hranil, prekomerno uporabo na nekaterih območjih in pomanjkanjem hranil na drugih, kar na koncu vpliva na donos in okoljsko trajnost.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Prvič, ključnega pomena sta razpoložljivost in namestitvev opreme, vključno z droni, opremljenimi z večspektralnimi kamerami, IoT senzorji tal ter potrebno programsko opremo za integracijo in analizo podatkov. Bistveno je zagotoviti, da so te tehnologije združljive in delujejo v lokalnih terenskih razmerah, kot so različne vremenske razmere ali vrste tal. Potrebno je tudi redno vzdrževanje opreme in senzorjev, da bi se izognili motnjam v kritičnih fazah rasti brokolija. Drug pomemben vidik je internetna povezljivost in upravljanje s podatki, saj senzorji IoT in podatki iz dronov pogosto zahtevajo zanesljiv internet za prenos in obdelavo v realnem času, kar je na podeželju lahko izziv. Poleg tega je ključnega pomena usposabljanje osebja, saj morajo biti kmetje ali upravljavci usposobljeni za uporabo dronov, namestitvev in vzdrževanje senzorjev ter razlago agronomskih priporočil na podlagi zbranih podatkov. Nazadnje, praksa zahteva skrbno načrtovanje in načrtovanje, da se leti dronov, odčitki senzorjev in posegi gnojenja uskladijo s fazami rasti brokolija. Pomembna sta tudi dostop do polja in mobilnost, zlasti na večjih ali razdrobljenih poljih, da se zagotovita učinkovito spremljanje in ciljno usmerjena uporaba.
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Predlagani RI vključuje uporabo več orodij na kmetiji, vključno z droni z večspektralnimi kamerami, talnimi in okoljskimi senzorji interneta stvari ter agronomskimi modeli. Ta orodja delujejo v integriranem sistemu, ki zagotavlja podatke v realnem času in uporabne vpogleda za natančno gnojenje. Povezava med temi orodji je na splošno dobra, saj so tehnologije zasnovane tako, da se med seboj dopolnjujejo in si brez težav izmenjujejo podatke prek platform za upravljanje kmetij ali sistemov za podporo odločanju. Vendar je učinkovitost povezave odvisna od združljivosti strojne in programske opreme ter razpoložljivosti zanesljivega interneta in virov energije. Na podatke, ki jih zbirajo brezpilotna letala in senzorji interneta stvari, je treba obdelati in analizirati v tandemu, pomanjkanje integracije med temi sistemi pa lahko povzroči neučinkovitost. Ob dobri integraciji uporaba teh orodij poveča natančnost in učinkovitost upravljanja hranil. Če niso ustrezno konfigurirane, se lahko pojavijo izzivi, kot so podatkovni silosi ali zamude pri sprejemanju odločitev, kar lahko zmanjša učinkovitost prakse.
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Dodatne zahteve vključujejo dostop do ustrezne strojne opreme, kot so večspektralni droni, senzorji interneta stvari in združljiva agronomska programska oprema za integracijo in analizo podatkov. Za prenos podatkov v realnem času je pogosto potrebna zanesljiva internetna povezava, za polnjenje naprav in delovanje opreme za obdelavo podatkov pa zadostna energetska infrastruktura. Kmetje morajo zagotoviti tudi združljivost med različnimi orodji in vlagati v redno vzdrževanje. Usposabljanje osebja za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, nastavitvev senzorjev in razlago agronomskih priporočil je bistvenega pomena za uspešno izvajanje.
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** Strokovna raven

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** Praksa se lahko na splošno uporablja za tehnike gojenja na prostem, zlasti tiste, ki se uporabljajo v ekološki pridelavi zelenjave. Vendar je še posebej primerna za pridelke z visokimi potrebami po hranilih in prostorsko spremenljivostjo, kot je brokoli. Manj primerna je za visoko nadzorovana okolja, kot sta hidroponika ali vertikalno kmetovanje, kjer so primernejši drugi sistemi spremljanja.
- **Ciljne kategorije pridelkov:** živila

- **Vpliv na kakovost tal:** Z optimizacijo gnojenja na podlagi podatkov, pridobljenih v realnem času in specifičnih za posamezno območje, praksa preprečuje prekomerno uporabo hranil ter zmanjšuje tveganje izpiranja hranil in degradacije tal. Poleg tega usmerjeno gnojenje spodbuja boljše kroženje hranil v tleh, s čimer se ohranja ali izboljšuje rodovitnost tal skozi čas. Z izogibanjem prevelikim koncentracijam hranil, zlasti v sistemih ekološkega kmetovanja, lahko podpira tudi mikrobno zdravje tal.
- **Primerni tipi tal:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** zmanjšanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** zmanjšanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** kvalificirano delovno silo, opremo, stroške naročnine na internet/podatke, energijo
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi prakse?** gnojila, pesticidi, gorivo, nekvalificirana delovna sila
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** praksa prinaša pomembne dolgoročne gospodarske koristi, vključno z večjim donosom in kakovostjo pridelka, kar povečuje donosnost. Z optimizacijo uporabe gnojil se sčasoma zmanjšajo stroški vhodnih surovin in zmanjšajo stroški usklajevanja z okoljem, kot je zmanjševanje odtekanja hranil. Izboljšano zdravje tal in učinkovita raba virov prispevata k trajnostni produktivnosti in zmanjšanemu tveganju degradacije. Poleg tega lahko uporaba naprednih tehnologij poveča konkurenčnost na trgu, pritegne naložbe in poveča dostop do subvencij ali certifikatov za trajnostne kmetijske prakse.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** Pričakuje se, da bo RI zmanjšala izpiranje dušika, fosfatov in kalija. Z uporabo natančnih podatkov iz dronov in senzorjev interneta stvari se gnojenje optimizira tako, da ustreza dejanskim potrebam pridelka brokolija. S tem se zmanjša prekomerno gnojenje, kar zmanjšuje odtekanje odvečnih hranil v tla in okoliško okolje.
- **Posebni materiali, ki se uporabljajo v praksi:** živalski gnoj, kompost, rastlinski izvlečki

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Praksa je lahko upravičena do subvencij v okviru pobud EU, kot je skupna kmetijska politika (SKP), ki podpirajo precizno kmetijstvo in trajnost. Programi, usmerjeni v inovacije, okoljsko upravljanje in učinkovito rabo virov, zlasti v ekološkem kmetijstvu, bodo verjetno zagotovili finančno podporo. Kmetje morajo preveriti regionalne in nacionalne programe financiranja, ki so specifični za njihovo lokacijo in vrsto pridelka.
- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** obstaja, vendar ima vrzeli
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Politične ovire vključujejo stroge predpise o dronih, kot so licenciranje in omejitve v kmetijskem zračnem prostoru. Poleg tega izziv predstavlja tudi nejasne smernice za ravnanje s podatki, zbranimi z internetom stvari, v skladu z zakoni o zasebnosti in pomanjkanje posebnih določb za združevanje standardov ekološkega kmetovanja s precizno tehnologijo. Tudi subvencijski okviri lahko dajejo prednost tradicionalnim praksam, kar upočasnjuje sprejetje.
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** Praksa je v skladu z eko-shemami v okviru skupne kmetijske politike EU (SKP), saj spodbuja trajnost, učinkovito rabo virov in okolju prijazne prakse gnojenja. Ti cilji se ujemajo s cilji ekoloških shem, ki podpirajo inovacije na področju ekološkega in natančnega kmetovanja.
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** da: dušikov oksid, da: amoniak
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG):** precejšen

- **Vse značilnosti prakse, ki lahko ovirajo njeno družbeno sprejemljivost:** hrup, pomisleki o kršitvah varstva podatkov, ni relevantno.
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta:** prihranek časa
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Praksa lahko prispeva k boljši javni podobi kmetijstva, saj prikazuje sprejetje trajnostnih, inovativnih in učinkovitih metod gojenja. Poudarja zavezanost sektorja k zmanjševanju vplivov na okolje z uporabo preciznih tehnologij ter izboljšanju kakovosti in trajnosti proizvodnje hrane. Ti dosežki lahko povečajo zaupanje potrošnikov v sodobne kmetijske prakse.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Praksa lahko bistveno izboljša samopodobo kmeta, saj pokaže, da je sprejel najsodobnejše tehnologije in trajnostne prakse. Odraža njihovo zavezanost k inovacijam, skrbi za okolje in pridelavi visokokakovostnih pridelkov, kar lahko spodbudi ponos na njihovo vlogo naprednih kmetijskih strokovnjakov.
- **Druge pomembne informacije:** Vključevanje preciznih tehnologij, kot so brezpilotna letala in senzorji interneta stvari, ne le povečuje produktivnost, temveč tudi postavlja kmete na vodilno mesto v trajnostnem kmetijstvu. Takšne prakse lahko pomagajo premostiti vrzel med tradicionalnim kmetovanjem in sodobno tehnologijo ter okrepijo dožemanje kmetovanja kot visokotehnološkega in naprednega poklica, hkrati pa prispevajo k okoljskim ciljem in zadovoljstvu potrošnikov.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: AUA

Kontaktne podatke partnerja FIN gnikolakopoulou@aua.gr

Država članica Eu: Grčija

Izvedite več

Vir informacij Projekt SMARTAGRIHUBS: FIE#26 <https://www.smartagrihubs.eu/flagship-innovation-experiment/26-fie-digitising-open-field-vegetables>
https://www.smartagrihubs.eu/Deliverables/pdfs/D3.1_IE%20Guidelines_final.pdf D3.1 P.69-70

Practice PF n° 20

LOKALNO GNOJENJE Z DUŠIKOVIMI IN FOSFATNIMI ZAGONSKIMI GNOJILI OB SETVI KORUZE

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Lokalizirano gnojenje, setev koruze

#PF, hrana, olje, krma, koruza, industrijska, GP, Francija

Kratek opis

- V Franciji se na 75 % površin s koruzo že uporabljajo lokalizirana začetna gnojila, da bi povečali učinkovitost hranil in čim bolj zmanjšali vplive na okolje. Lokalizirano gnojenje vključuje uporabo gnojil neposredno na korenine rastlin ob setvi, namesto da bi se gnojilo enakomerno razporedilo po celotni površini tal. Specializirane naprave, kot so priključki za sejalnice ali precizni aplikatorji, hranil, natančno nanesejo v tla na določeni globini in razdalji od semena. Ta ciljno usmerjen pristop izboljša učinkovitost vnosa hranil, zmanjša količino odpadnih gnojil in zmanjša izgube v okolju, kot je izhlapevanje dušika.
- Metoda ima več prednosti, med drugim izboljšano učinkovitost sprejemanja hranil, kar zmanjšuje izgube hranil. Lokalizirana gnojila se lahko uporabljajo s specializiranimi napravami, ki hranila odlagajo neposredno v tla. Ta metoda je še posebej pomembna v sistemih intenzivne pridelave ali na območjih, ki so občutljiva na prekomerne emisije dušikovih in fosfatnih gnojil. Lokalizirano gnojenje omejuje izgube dušika zaradi izhlapevanja in izboljšuje dostop rastlin do fosfatov zaradi njegove nizke mobilnosti v tleh. Z uporabo te metode lahko kmetje izboljšajo svoje pridelke ob upoštevanju načel trajnosti in ohranjanja naravnih virov. Uporaba ob setvi koruze je potrebna, če je ostanek dušika v tleh manjši od 60 kg/ha. Odmerek 40 kg/ha zadostuje za zadovoljitev potreb mladih rastlin z do 10 listi po dušiku. Pomanjkanje fosforja prizadene koruzo med fazo 3 listov in 8-10 listov, ko so korenine slabo kolonizirane, kar omejuje dostop do fosforja. Fosfor v tleh ni zelo mobil in spodbuja rast korenin. Integracija z orodji za precizno kmetovanje, kot so sejalnice z vodenjem GPS in senzorji hranil v tleh, še poveča učinkovitost in uporabnost. Poleg tega so prilagoditve za kalibracijo opreme in globino setve ključnega pomena za zagotovitev uspeha te metode. Kmetje, ki uporabljajo to prakso, morajo spremljati ravni preostalega dušika v tleh, ustrezno prilagoditi orodja za gnojenje in uporabljati združljive tehnologije za doseganje optimalnih rezultatov. Za širšo uporabo se lahko ta praksa prilagodi tudi za druge kulture, kot so žita, krompir in zelenjava, tako da se spremeni tehnika nanašanja za izpolnjevanje njihovih posebnih potreb po hranilih.

Postopek izvajanja

Katera praksa velja za standard v tej regiji? Koruza potrebuje velike količine dušika po fazi 10 listov za podporo hitre rasti in kopičenje biomase. Za zagotovitev optimalne razpoložljivosti dušika v tem kritičnem obdobju je običajno priporočljivo, da se glavni odmerek dušika opravi med fazama 4 in 10 listov, idealen čas pa je okoli faze 6-8 listov. Ta pristop povečuje učinkovitost vnosa dušika in hkrati zmanjšuje izgube. Po drugi strani pa so potrebe po fosforju bolj občutljive na čas in ključne v zgodnjih fazah rasti (od 3 listov do 10 listov). V tem obdobju omejen razvoj korenin omejuje sprejemanje fosforja iz tal. Ta zgodnja razpoložljivost fosforja je bistvena za rast korenin in splošno vitalnost rastlin. Lokalizirano nanašanje fosforja ob setvi je zelo učinkovito pri izpolnjevanju teh zgodnjih potreb, saj se hranilo nahaja neposredno v območju korenin, kjer je mladim rastlinam najbolj dostopno.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Lokalizirano gnojenje s tehnologijo sejalic omogoča natančno vnašanje začetnih gnojil v tekoči ali trdni obliki neposredno v tla. Gnojila so nameščena 5 cm pod semenom (9-10 cm od površine) in 4-5 cm od linije semena, kar zagotavlja optimalno razpoložljivost hranil v zgodnjih fazah rasti rastlin. S to prakso se rešujejo naslednji ključni izzivi: 1) običajne metode površinskega gnojenja pogosto povzročajo izgube hranil zaradi hlapenja in izpiranja, kar zmanjšuje učinkovitost in povečuje stroške, 2) uporaba lokaliziranih začetnih gnojil, zlasti izdelkov, kot je DAP 18-46-0, zmanjšuje tveganje zastrupitve z amoniakom, ki je pogosta težava prejšnjih oblikah gnojil, 3) natančno nameščanje zagotavlja, da sta dušik in fosfor takoj na voljo mladim rastlinam koruske, kar je ključno v zgodnjih fazah razvoja, ko je koreninski sistem še omejen. Poleg tega sta imela trženje in razpoložljivost naprednih formulacij gnojil, kot je DAP18-46, ključno vlogo pri omogočanju tega premika. Te formulacije so skupaj z izboljšavami v tehnologiji sejalic kmetom omogočile praktično in učinkovito lokalno gnojenje.

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Lokalno gnojenje s trdnimi gnojili ob setvi koruske obstaja že od leta 2008, od leta 2012-2013 pa se pogosto uporablja. Učinkovito izvajanje zahteva usposabljanje kmetov za umerjanje opreme, redno vzdrževanje orodij in spremljanje hranil v tleh za zagotovitev natančnega nanašanja. Primerjava pridelkov pred uvedbo in po njej pomaga potrditi njene koristi, vključno z izboljšano učinkovitostjo, zmanjšanjem količine odpadkov in višjimi pridelki.

Logistika

- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Raztresalnik gnojil je treba skrbno umeriti in nastaviti, da se zagotovi pravilen položaj gnojila (običajno 5 cm pod in 4-5 cm stran od semena). Natančna postavitev je ključnega pomena za čim večjo razpoložljivost hranil in preprečevanje težav, kot so poškodbe semen ali izgube hranil. Redno vzdrževanje trosilnika in poznavanje njegovega delovanja sta prav tako bistvenega pomena, da se izognemo motnjam med setvijo.
- **Druga posebna orodja, ki so vključena:** Ne
- **Dodatni pogoji za prijavo:** Za uporabo organskih proizvodov (kot so kompost, gnoj ali druga odobrena organska gnojila) v ekološkem kmetijstvu morajo kmetje preveriti, ali je oprema, ki se uporablja za lokalno gnojenje, primerna za ravnanje z organskimi snovmi, saj se te lahko v primerjavi s sintetičnimi gnojili razlikujejo po konsistenci in zahtevah za uporabo.
- **Zahtevana raven znanja/izobrazbe:** precej visoka

Agronomske lastnosti

- **Ali se lahko ta praksa uporablja za različne tehnike gojenja?** S prilagoditvijo načina (namakanje, kapljično namakanje) se lahko uporablja tudi za oljno ogrščico, žita (ječmen, pšenica), peso, krompir, zelenjavo in sadno drevje. Manj pomemben je za ohranitveno kmetijstvo: raven rodovitnosti okoli semena in mlade rastline bo vedno veliko nižja kot v primeru vnašanja dušika,

vendar je območje okoli semena naravno obogateno s fosforjem in tudi z biološko aktivnostjo (mikorizo), kar bo olajšalo njegovo absorpcijo.

- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, olje, industrijski pridelki
- **Vpliv na kakovost tal:** Da: v zvezi z najmanj 30-odstotnim zmanjšanjem uporabe gnojil.
- **Primerni tipi tal:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, muljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** povečanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo zaradi prakse?** kvalificirano delo, oprema, gorivo, energija
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo zaradi te prakse?** gnojila, herbicidi, pesticidi
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne gospodarske koristi prakse:** Kakovost zraka in vode zaradi zmanjšanega odtekanja hranil in zmanjšanih emisij toplogrednih plinov. Prav tako praksa z minimalno uporabo gnojil in ciljno usmerjeno uporabo znatno zmanjša tveganje evtrofikacije v bližnjih vodnih telesih, kar c
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil:** Za dušik se zmanjša natančna uporaba zmanjša odtekanje in izhlapevanje dušika), za fosfor se zmanjša (usmerjena uporaba zagotavlja, da je fosfor na voljo rastlinam in se ne izgublja z izpiranjem), za kalij ni.

Upravno ozadje

- **Ali je praksa upravičena do subvencij?** Praksa je lahko upravičena do subvencij, odvisno od lokalnih pogojev. Upravičenost do subvencij je pogosto povezana s posebnimi okoljskimi programi, kot so pobude za upravljanje povodij (proizvodnja pitne vode) ali okrepljena akcijska območja v okviru nitratnega
- **Status pravnega okvira, ki ureja prakso:** skorajda ni
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo prakse?** Ne
- **Ali praksa vključuje uporabo nevarnih snovi?** Ne
- **Ali je praksa podprta z eko shemami?** V regionalnem akcijskem programu direktive o nitratih: na primer za spomladanske posevke se lahko mineralna gnojila uporabljajo pred setvijo in čim bližje setvi. Pri jesenskih posevkih je uporaba fosfatnih mineralnih gnojil NP-NPK v vrstah ob setvi
- **Ali je treba pri uporabi prakse upoštevati kakšne plinaste emisije?** Da: dušikov oksid
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG) zaradi prakse:** majhen ali ni
- **Pričakovani vplivi prakse na časovno obremenitev kmeta?** ni
- **Ali lahko praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da, praksa prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti, saj prikazuje okoljsko odgovorne kmetijske prakse. Z zmanjšanjem evtrofikacije z usmerjeno uporabo gnojil zmanjšuje odtekanje hranil v vodna telesa, s čimer se rešuje ključni okoljski problem. S tem se kmetijstvo uskladi s cilji trajnostnega razvoja, kmetje pa so prikazani kot skrbniki okolja, kar spodbuja večje zaupanje in podporo javnosti.
- **Ali lahko praksa izboljša kmetovo samopodobo?** Da, s sprejetjem naprednih tehnik, ki zmanjšujejo vpliv na okolje, optimizirajo vire in povečujejo učinkovitost pridelave, lahko kmetje ponosni na svojo vlogo inovatorjev in skrbnikov okolja. Uspešno izvajanje takšnih trajnostnih praks lahko poveča zaupanje in zadovoljstvo pri njihovem kmetovanju.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: AC3A
Kontaktne podatke partnerja FIN agathe.lemoine@pl.chambagri.fr
Država članica Eu: Francija

Izvedite več

Vir informacij Lokalizirano gnojenje ob setvi koruze za boljšo začetno vitalnost Fosfor ob setvi daje plus https://naserthinking.sharepoint.com/:w:/r/sites/STRATUS/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDF663F24-F74A-4BF5-88D6-DFAD6232C0E5%7D&file=2nd%20sub_%20Localized%20app%20maize_vid%C3%A9o_AC3A.docx&action=default&mobileredirect=true

Pet načinov lokalizacije gnojil

Dodatne informacije/povezave:

Lokalizirano gnojenje ob setvi koruze za boljšo začetno vitalnost (2013, Arvalis-Institut du végétal article Perspectives Agricoles) https://www.perspectives-agricoles.com/sites/default/files/imported_files/398_1495209743650629746.pdf